

**UNIVERSITÉ GALATASARAY
FACULTÉ DES SCIENCES ET LETTRES
DÉPARTEMENT DE SOCIOLOGIE**

**MÉMOIRE DE FIN D'ÉTUDES
RÉDIGÉ ET PRÉSENTÉ
PAR
HAMDİYE BEGÜM ÇELEBİ**

**LE FANDOM COMME SIMULACRE :
CRÉATION MYTHIQUE NUMÉRIQUE ET POLITIQUE DU CANON**

**DIRECTEUR DE MÉMOIRE
DOÇ. DR. KAMİL CEM ÖZATALAY**

JUILLET 2025

REMERCIEMENTS

Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à Doç. Dr. Kamil Cem Özatalay, dont l'influence sur ma vie académique et ma manière de penser a été immense. Avoir eu la chance qu'il soit mon directeur de mémoire est un véritable privilège.

À professeure Nazlı Ökten, dont les cours sur Bourdieu et le capitalisme ont été parmi les plus stimulants de mon parcours universitaire. Ils ont influencé non seulement ce mémoire, mais aussi ma vision du monde, bien au-delà de ce que j'aurais pu imaginer.

Je remercie ma famille, qui a supporté mes plaintes quotidiennes du type "Actually, Bourdieu l'explique comme ça...", ainsi que ma sœur, qui a écouté chaque étape de ce mémoire et s'est laissée transformer en tableau blanc vivant pour mes idées les plus chaotiques. Ceci dit, vu que je l'ai initiée aux fanfictions, c'est peut-être à elle de me remercier. Je voudrais également remercier mes amis pour leur soutien constant et leur enthousiasme à toute épreuve. Ce mémoire vous doit beaucoup plus que vous ne le croyez.

Merci également à la communauté Marvel Trumps Hate, à tous ceux qui ont partagé mon appel à la recherche sur les groupes Discord et Tumblr, et à tous les espaces où cette recherche a trouvé sa substance vivante.

Enfin, surtout, un immense merci aux auteurs de fanfictions qui ont accepté de partager leurs histoires avec moi. Du fond du cœur, merci ! Vous m'avez généreusement offert votre temps, votre confiance et vos mots. Au-delà des interviews, vous avez consacré des heures, parfois des années, à des histoires qui ont touché et enrichi d'innombrables vies, dont la mienne. Votre travail est puissant, vos voix comptent, et je suis honoré d'avoir pu partager un peu de tout cela avec vous dans cette thèse.

J'espère que ce mémoire pourra, à sa manière, contribuer à rendre visible ce que la culture dominante tend souvent à invisibiliser.

Et si jamais ces mémoires tombent entre les mains d'un lecteur de fanfiction, n'oubliez pas de laisser un commentaire sous les fanfictions que vous lisez. Derrière chaque histoire, il y a un auteur. Aucune de ces histoires ne vient du vide.

TABLE DES MATIERES

REMERCIEMENTS	i
RESUME	iii
ABSTRACT	iv
ÖZET	v
INTRODUCTION.....	1
CHAPITRE I - LE CADRE CONCEPTUEL : PRODUCTION FAN, CULTURE PARTICIPATIVE ET ORDRE CONSTRUIT DANS LA REALITE DES NOUVEAUX MEDIAS	6
I. Les fondements de la culture participative : Jenkins et Hills	6
II. Paternité, légitimité et économies de prestige dans la fanfiction	7
III. Néolibéralisme, travail des fans et commercialisation des médias.....	10
V. Canon is Dead, Long Live Fanon : Baudrillard, simulacre et hyperréalité	12
IV. Affect, queer et textualisation du désir dans la fanfiction	14
CHAPITRE II - PRATIQUES NARRATIVES DE LA COMMUNAUTE	18
I. Analyse de contenu : All the Young Dudes - Simulacra and Sorrow	18
i. À propos de « All the Young Dudes »	21
ii. Fandom d’All The Young Dudes (pas Harry Potter)	22
iii. Du mélodrame à l'angst	24
iv. Conclusion – Fanon en tant que capital culturel hyperréel.....	26
II. Espace et corps fanonisés	27
i. La tour des Avengers.....	28
ii. Tag Makes the Man - Trans!Viktor.....	30
iii. Des mondes fanon aux communautés réelles	32
CHAPITRE III - RESULTATS SUR LE TERRAIN	33
OBJECTIF DE LA RECHERCHE ET PROFIL DES PARTICIPANTS	33
i. Communauté, segmentation et hiérarchies	35
ii. Le Capital Culturel, ce qui rend un écrivain « populaire » et ce qui fait que les interprétations de fanon « collent ».....	39
iii. Fanfiction vs Fiction Originale et l'Attrait des œuvres transformatives	40
iv. Fanfiction et Résistance Quotidienne : Récits, Censure et Représentation...	41
v. La tension entre Canon et Fanon et l'hyperréalité de Baudrillard	44
SYNTHÈSE GÉNÉRALE.....	49
CONCLUSION	50

RESUME

Ce mémoire examine les dynamiques culturelles, émotionnelles et symboliques de l'écriture de fanfiction d'un point de vue sociologique, en se concentrant particulièrement sur la manière dont les communautés de fans construisent, diffusent et stabilisent collectivement leurs interprétations des personnages. S'appuyant sur des entretiens semi-structurés avec dix auteurs de fanfiction affiliés à Marvel et à plusieurs autres fandoms, cette étude examine comment le fanon s'écarte non seulement du canon, mais devient également une réalité émotionnelle et narrative partagée.

L'argument principal de la thèse est développé à travers le cadre conceptuel de *l'hyperréalité* théorisé par Jean Baudrillard. Plutôt que de considérer la fanfiction comme dérivée ou sous-culturelle, cette étude la présente comme un lieu où les réalités simulées, produites par la répétition, le consensus communautaire et la cohérence affective, supplantent l'autorité du texte original. Les auteurs soulignent à plusieurs reprises que même dans les fanfictions d'univers alternatifs (AU), la cohérence émotionnelle doit être préservée et les motivations des personnages doivent être justifiées sur le plan narratif. Dans les méga-fandoms tels que Marvel et Harry Potter, ces constructions fanon deviennent parfois plus réelles que le canon : elles sont référencées, débattues et vécues émotionnellement par certaines communautés.

La recherche examine également comment *le capital culturel* opère au sein des communautés de fans à travers la productivité, la sélection des tropes, le timing et la participation communautaire. En outre, la thèse positionne la fanfiction comme une forme de résistance émotionnelle et politique : un espace où les relations alternatives, les identités queer et les vérités émotionnelles sont mises en avant à travers des pratiques narratives collectives.

En fin de compte, cette étude présente la fanfiction comme un espace discursif et émotionnel où les lecteurs et les auteurs collaborent pour créer un ordre symbolique hyperréaliste, où la légitimité narrative ne repose plus sur la paternité de l'œuvre, mais sur la résonance émotionnelle et la simulation collective.

ABSTRACT

This thesis investigates the cultural, emotional, and symbolic dynamics of fan fiction writing from a sociological perspective, focusing in particular on how fan communities collectively construct, circulate, and stabilize character interpretations. Drawing on semi-structured interviews with ten fan fiction writers affiliated with the Marvel and several other fandoms, this study investigates how fanon not only deviates from canon but also becomes a shared emotional and narrative reality.

The thesis's main argument is developed through the conceptual framework of *hyperreality* theorised by Jean Baudrillard. Rather than viewing fanfiction as derivative or subcultural, this study frames it as a site where simulated realities, produced through repetition, community consensus, and affective coherence, displace the authority of the original text. Writers repeatedly emphasize that even in alternate universe fanfics (AUs), emotional consistency must be preserved, and character motivations must be narratively justified. In mega-fandoms such as Marvel and Harry Potter, these fanon constructs time to time become more real than canon: referenced, debated, and emotionally lived by certain communities.

The research also examines how cultural capital operates within fan communities through productivity, trope selection, timing, and community participation. Furthermore, the thesis positions fan fiction as an emotional and political form of resistance: a space where alternative relationships, queer identities, and emotional truths are foregrounded through collective storytelling practices.

Ultimately, this study presents fan fiction as a discursive and emotional space where readers and writers collaborate to create a hyperreal symbolic order, where narrative legitimacy no longer rests on authorship but on emotional resonance and collective simulation.

ÖZET

Bu tez, fan kurgu yazımının kültürel, duygusal ve sembolik dinamiklerini sosyolojik bir perspektiften inceler ve özellikle fan topluluklarının karakter yorumlarını nasıl kolektif olarak inşa ettiklerini, dolaşıma soktuklarını ve sabitlediklerini ele alır.

Marvel ve diğer birkaç fandomla bağlantılı on fan kurgu yazarıyla yapılan yarı yapılandırılmış görüşmelerden yararlanarak, bu çalışma fanonun sadece kanondan sapsakla kalmayıp, aynı zamanda paylaşılan bir duygusal ve anlatı gerçekliği haline geldiğini araştırır.

Tezin ana argümanı, Jean Baudrillard'ın teorileştirdiği *hipergerçeklik* kavramsal çerçevesi aracılığıyla geliştirilmiştir. Bu çalışma, fan kurguyu türev veya altkültürel olarak görmek yerine, tekrarlama, topluluk konsensüsü ve duygusal tutarlılık yoluyla üretilen simüle edilmiş gerçekliklerin orijinal metnin otoritesinin yerini aldığı bir alan olarak çerçevelemektedir. Yazarlar, alternatif evren fan kurgularında (AU) bile duygusal tutarlılığın korunması ve karakter motivasyonlarının anlatımsal olarak gerekçelendirilmesi gerektiğini defalarca vurgulamaktadır. Marvel ve Harry Potter gibi mega hayran topluluklarında, bu fanon yapıları zaman zaman kanondan daha gerçek hale gelir: belirli topluluklar tarafından referans alınır, tartışılır ve duygusal olarak yaşanır.

Araştırma ayrıca, üretkenlik, trope seçimi, zamanlama ve topluluk katılımı yoluyla *kültürel sermayenin* hayran toplulukları içinde nasıl işlediğini incelemektedir.

Ayrıca, tez fan kurguyu duygusal ve politik bir direniş biçimi olarak konumlandırır: alternatif ilişkiler, queer kimlikler ve duygusal gerçeklerin kolektif hikaye anlatımı uygulamalarıyla ön plana çıktığı bir alan.

Sonuç olarak, bu çalışma fan kurguyu, okuyucular ve yazarların işbirliği yaparak hipergerçek bir sembolik düzen yarattıkları, anlatı meşruiyetinin artık yazarlığa değil, duygusal rezonansa ve kolektif simülasyona dayandığı söylemsel ve duygusal bir alan olarak sunar.

INTRODUCTION

« Many people attend concerts, collect recordings, enjoy the cinema and watch television. Almost everyone loves a particular star or TV show. Whether the fascination is with Sting or Spiderman, Marilyn or Twilight, almost everyone self-identifies as a fan in some sense¹.»

Mark Duffett - Understanding Fandom (2013)

Issues des études culturelles et médiatiques, les études sur les fans révèlent comment la culture populaire est passée d'un système de diffusion unidirectionnel à une économie participative dans laquelle le public réécrit, remixe et monétise activement les textes mêmes qui le positionnaient autrefois comme un consommateur passif (Jenkins, 1992). Comprendre le fandom est essentiel pour saisir comment l'identité, la communauté et la valeur symbolique sont désormais produites en dehors des industries culturelles traditionnelles.

Les chercheurs ont commencé à s'intéresser au fandom à la fin des années 1980, lorsque John Fiske (1989) a redéfini le public télévisuel comme *un consommateur productif* et a soutenu que la culture populaire acquiert son sens à travers ce que les téléspectateurs en font. Les discussions et l'intérêt académique pour les fandoms sont apparus comme une question et une réponse à leur époque. Les études culturelles se développaient, les technologies domestiques telles que le magnétoscope et les traitements de texte devenaient abordables et, surtout, les premiers espaces en réseau rendaient soudainement visible le travail des fans. Les fans *de Star Trek*, par exemple, échangeaient déjà des scripts d'épisodes sur des listes de diffusion ARPANET en 1976 ; en 1982, ils ont fondé net.startrek, l'un des premiers forums dédiés à Usenet, dont le trafic a rapidement nécessité la création d'une sous-hiérarchie. S'appuyant sur ce corpus nouvellement accessible de pratiques de fans, Henry Jenkins, dans *Textual Poachers* (1992), a proposé une ethnographie marquante qui a inventé le terme de « textual poaching » (braconnage textuel) pour décrire la manière dont les lecteurs s'approprient et réécrivent les récits des médias de masse afin de se créer des espaces d'identité, de plaisir et de communauté. Jenkins a

¹Mark DUFFETT (2013). *Understanding Fandom*, Bloomsbury Publishing, p.23

relié ces appropriations créatives à des traditions folkloriques antérieures, redéfinissant ainsi les fans non pas comme des dupes des médias, mais comme des producteurs culturels vernaculaires dont le travail remet en question les régimes de droits d'auteur et les hiérarchies autoritaires.

Les ethnographes Camille Bacon-Smith (1992) et Constance Penley (1997) ont mis au jour l'univers largement féminin et émotionnel des cercles de fanfiction. S'appuyant sur l'observation participante et l'analyse narrative, Bacon-Smith a documenté la manière dont les auteurs de slash (fanfictions romantiques) utilisaient des romances spéculatives entre personnages masculins pour négocier le genre, la sexualité et le travail de soins ; tandis que Penley a combiné la théorie féministe du cinéma et la psychanalyse pour affirmer que l'écriture féminine de films critique et réécrit les textes médiatiques patriarcaux. Ensemble, leurs travaux ont mis en avant la politique du genre comme élément central de la pratique des fans. Matt Hills (2002) a théorisé le fandom comme un mélange performatif d'affect, d'expertise et de capital culturel. Enfin, Mark Duffett, dans *Understanding Fandom* (2013), a cartographié la portée interdisciplinaire du domaine et cristallisé *les études sur les fans* en un programme de recherche distinct consacré à l'examen de la manière dont les fans négocient le pouvoir, créent de la valeur et construisent une communauté à travers les médias.

Le fandom s'inscrit désormais dans le rythme ordinaire de la vie quotidienne : les téléphones sonnent à l'aube pour signaler la sortie d'un nouveau chapitre, les playlists nommées d'après les « couples » préférés accompagnent les trajets quotidiens, et les week-ends s'organisent autour de diffusions mondiales en direct. Cette omniprésence fait du fandom un miroir révélateur de la société capitaliste tardive. Il s'agit bien plus que d'un simple passe-temps récréatif : c'est un point de vue stratégique qui permet d'observer comment la culture, le travail et le pouvoir s'entrecroisent aujourd'hui. Dans une économie de services numérisée, les individus ancrent de plus en plus leur récit personnel dans les textes médiatiques (Duffett, 2013).

Des travaux empiriques confirment la profondeur de cette identification : Bennett (2013) constate que la participation quotidienne à des forums de fans prédit un sentiment d'appartenance plus fort que celui de nombreux groupes civiques hors ligne, tandis qu'Obst et al. (2002) cartographient les conventions de fans selon les

quatre piliers de la communauté de McMillan & Chavis (appartenance, influence, lien émotionnel partagé, satisfaction des besoins). Le fandom met également en évidence les relations de travail cachées dans le domaine culturel : le tagging, la lecture bêta et la curation de playlists, toutes activités non rémunérées, génèrent de nouvelles sources de valeur pour les plateformes, renforçant ainsi une « économie du don » qui, paradoxalement, alimente les profits des entreprises (Busee, 2015). Les études longitudinales de Black (2007 ; 2009) retracent la manière dont les écrivains transforment ce travail bénévole en trajectoires professionnelles, convertissant ce qui était au départ un hobby en capital professionnel.

L'analyse du fandom présente donc de nombreux avantages : elle clarifie les micro-mécanismes de la construction identitaire ; elle révèle comment les communautés se forment dans le cadre du capitalisme des plateformes ; elle met en lumière le travail non rémunéré qui sous-tend des propriétés intellectuelles valant des milliards de dollars ; et elle rend visible la contestation du pouvoir en temps réel, lorsque les fans négocient la paternité, la propriété et la représentation. Pour les spécialistes de la sociologie, de la culture et des industries médiatiques, ignorer le fandom reviendrait à négliger l'un des domaines les plus dynamiques dans lesquels la vie sociale du XXI^e siècle se compose, se dispute et se vit.

Un bref aperçu des travaux universitaires existants révèle deux axes principaux. Le premier se concentre sur la manière dont les fandoms forment et maintiennent un « sentiment de communauté », en cartographiant les dynamiques participatives et les liens affectifs (Jenkins 1992 ; Bennett 2013 ; Obst et al. 2002). La seconde traite principalement de la fanfiction comme d'un texte romantique écrit par des femmes, explorant les questions de genre, de désir et de subversion textuelle (Bacon-Smith 1992 ; Penley 1997 ; Black 2007 ; Busse 2015). Ce qui reste peu exploré, c'est l'impact sociologique de la fanfiction sur la perception collective et la manière dont ces réécritures remodelent la façon dont les fans comprennent le canon, l'identité et la représentation, et, surtout, quels profils d'écrivains sont à l'origine de cette transformation. En construisant une typologie des auteurs de fanfiction et en analysant les changements de perception que leurs œuvres génèrent, cette thèse vise à combler cette lacune, en apportant une contribution centrée sur les producteurs aux études sur les fans et un cas empirique à la sociologie culturelle.

Dans son livre, Duffett fait la distinction suivante entre la recherche sur les fandoms et les études sur les fans :

« La recherche sur les fandoms est un domaine très vaste, ancien et multidisciplinaire qui s'intéresse principalement aux fandoms. [...] Les études sur les fans sont un domaine beaucoup plus restreint qui a émergé des études culturelles au cours des deux dernières décennies. Ses praticiens visent à présenter les fandoms sous un jour positif et ont tendance à étudier les communautés et les pratiques des fans² ».

Dans cette recherche, nous nous concentrerons sur la fanfiction sous l'angle des études sur les fans, et nous chercherons à comprendre comment elle fonctionne en tant qu'espace où les normes culturelles sont réécrites, où des communautés se construisent et où des récits hyperréels prospèrent. Pour mener notre analyse, nous examinerons trois piliers fondamentaux : un texte de fanfiction, deux versions fanon acceptées de certains personnages, et un travail de terrain axé sur les auteurs de fanfiction.

Nous nous intéressons tout d'abord à une fanfiction Harry Potter intitulée All the Young Dudes. Cette fanfiction de (près de) 530 000 mots a été consultée plus de 17 millions de fois et s'est constitué son propre fandom. Il existe désormais des personnes qui s'identifient comme fans d'ATYD plutôt que comme fans de Harry Potter, et les personnages originaux de la fanfiction ont leurs propres fanfictions. Nous pensons que ce travail est important pour montrer comment un récit généré par des fans peut atteindre un statut canonique au sein de sa propre communauté, incarnant ainsi la notion d'hyperréalité de Baudrillard et les idées de Bourdieu sur le capital culturel. Parallèlement à cela, nous nous concentrons sur les fanfics de la Avengers Tower où le fandom s'accorde collectivement sur certains comportements des membres des Avengers pendant qu'ils ont leur vie domestique et bien que ce fandom transforme l'espace dans le récit, nous nous concentrons ensuite sur les fanfics trans-Viktor. Il s'agit d'histoires qui réinventent Viktor, personnage de la série télévisée Arcane, en tant que personnage transgenre. Ces fictions servent souvent de contre-discours, recadrant le récit de Viktor sur la maladie chronique, la transformation corporelle et l'isolement à travers un prisme transgenre. Ce faisant, elles ouvrent un espace où les identités marginalisées peuvent être vues et comprises,

² Mark DUFFETT (2013). *Understanding Fandom*, Bloomsbury Publishing, p.24

permettant aux écrivains et aux lecteurs transgenres de trouver une résonance et une capacité d'action dans la réinterprétation d'un personnage dont l'arc canonique est déjà confronté à des questions de transformation physique et morale. Enfin, à travers une typologie des auteurs de fanfictions, nous souhaitons explorer les motivations diverses et les rôles sociaux de ceux qui créent ces récits. S'inspirant de la « fonction de l'auteur » de Foucault et de la théorie du champ de Bourdieu, cette typologie permet une compréhension sociologique de qui écrit de la fanfiction, pourquoi ils le font et comment leur travail redéfinit les notions d'auteur et de légitimité. Ensemble, ces trois axes visent à construire une image holistique de la fanfiction, non pas comme une activité marginale ou escapistes, mais comme une pratique culturelle dynamique et politiquement significative.

CHAPITRE I - LE CADRE CONCEPTUEL : PRODUCTION FAN, CULTURE PARTICIPATIVE ET ORDRE CONSTRUIT DANS LA REALITE DES NOUVEAUX MEDIAS

Aujourd'hui, la fanfiction est bien plus qu'un simple passe-temps amusant ou une manifestation d'admiration. Avec l'avènement d'Internet comme troisième espace (Blacki2007), les fandoms sont devenus un lieu de production créative, de négociation identitaire et de résistance aux normes culturelles. Les communautés de fans en ligne, qui ont commencé à se former dans les années 1980, nées de l'amour des médias (Jenkins, 1992), en particulier de la télévision et du cinéma, se sont transformées en un espace de production mondial avec la diffusion du web, d'abord à travers les blogs et les forums, puis à travers les réseaux sociaux et les archives numériques.

Cette numérisation a permis aux fans de partager plus facilement leurs productions, non seulement en tant que consommateurs, mais aussi en tant que producteurs ; elle a créé un espace qui va au-delà du texte canonique original grâce à des pratiques telles que la narration, le développement des personnages et même l'expansion de l'univers. Les bases théoriques de cette transformation ont d'abord été posées par Henry Jenkins, puis développées par des critiques tels que Matthew Hills.

I. Les fondements de la culture participative : Jenkins et Hills

L'un des ouvrages qui a contribué à faire des études sur les fans un domaine central est le livre *Textual Poachers*, publié en 1992 par Henry Jenkins. Inspiré par la métaphore du « braconnage » de Michel de Certeau, Jenkins a redéfini ce concept, qui n'est plus un simple vol du sens du texte original, mais un acte de réécriture créative. Pour de Certeau, le braconnage est une forme de résistance quotidienne des individus ordinaires contre les récits dominants. Jenkins a appliqué ce cadre au fandom, repositionnant les fans de consommateurs passifs à producteurs culturels actifs.

Selon Jenkins, les fans ne se contentent pas de consommer les textes originaux ; ils écrivent à leur sujet, en discutent, les transforment et produisent un sens collectif. Cette production est au cœur de ce que Jenkins appelle la « culture participative ». Cette approche offre une alternative importante aux approches qui considèrent alors les médias comme un système de diffusion centralisé. Le modèle de Jenkins nous permet de considérer le fandom non seulement comme une question de « divertissement », mais aussi comme une forme d'« espace public ».

Cependant, dans *Fan Cultures* (2002), Matthew Hills, qui adopte une perspective plus critique à l'égard de l'approche « héroïsante » de Jenkins, soutient que le fandom est plutôt un champ d' s contradictoires, où appartenance et performance sont étroitement liées. La principale contribution de Hills est de considérer l'identité des fans comme une forme performative et contextualisée plutôt que comme une identité fixe. Contrairement à Jenkins, Hills souligne que le fandom est façonné par la production de capital culturel et par des hiérarchies établies de l'intérieur et de l'extérieur. Le concept de « capital culturel » de Pierre Bourdieu prend ici toute son importance.

Selon Hills, certains fans ont plus de prestige que d'autres : des pratiques telles que l'utilisation d'une grammaire plus correcte, l'obtention d'un plus grand nombre de « likes », le recours à des bêta-lecteurs ou l'écriture « méta » leur confèrent davantage de prestige. Cela permet de comprendre comment la légitimité de l'auteur se construit également dans la fanfiction. Ainsi, les fans, que Jenkins considère comme des « producteurs égaux », deviennent des acteurs soumis à des hiérarchies internes dans le cadre théorique de Hills.

II. Paternité, légitimité et économies de prestige dans la fanfiction

Contrairement à l'image classique d'un écrivain seul dans son bureau, les auteurs de fanfiction écrivent au sein de communautés dynamiques et interconnectées. Leur pratique créative n'est pas seulement personnelle, elle est intrinsèquement sociale et politique, liée à des négociations permanentes sur la visibilité, la légitimité et l'autorité culturelle dans les espaces numériques. Être « auteur » est une position

discursive, comme l'affirme Foucault, et cette position se construit à la fois individuellement et collectivement dans le domaine de la fanfiction.

Dans son livre, Fathallah (2017) analyse le fonctionnement de la fanfiction dans le contexte de la « fonction d'auteur ». Il répond à la question classique de Foucault « Qui peut parler ? » dans le cadre du fandom de la manière suivante : tout le monde peut écrire, mais tout le monde n'est pas considéré comme un « auteur ». Les écrits de certaines personnes sont republiés, commentés et se distinguent dans les archives parce qu'ils respectent certains codes littéraires et sociaux. Fathallah examine cette hiérarchie invisible du fandom à la lumière du concept de capital culturel de Bourdieu. Des facteurs tels que le style d'écriture, la connaissance des techniques d'archivage, l'utilisation correcte des étiquettes et les écrits « méta » au sein du fandom sont autant d'éléments qui renforcent l'autorité de l'auteur.

Kristina Busse est une autre figure importante qui développe cette observation. Dans son article *Fan Labour and Feminism*, Busse soutient que non seulement la production, mais aussi les commentaires, l'édition (*beta reading*), la rédaction de manifestes ou d'analyses constituent une forme de capital culturel. D'après notre observation, ce sont surtout des plateformes telles que AO3 et Tumblr qui rendent ces contributions plus visibles, créant ainsi des modèles prestigieux d'écriture fan. Busse soutient que les communautés de fans sont des « fan-communities » structurées par une conception néolibérale de la liberté. En apparence, l'écriture est volontaire : personne n'est rémunéré, personne n'est obligé de produire. Mais en réalité, le succès dépend de la visibilité, de la reconnaissance et de l'engagement concurrentiel. Elle révèle que même les espaces créatifs non rémunérés ne sont pas exempts de pouvoir structurel.

Hills élabore cette hiérarchie à travers une théorie de l'identité performative. Le fan-écrivain ne se contente pas de produire du contenu, il construit également une certaine « persona » au sein du fandom. Le concept de « fan-scholars » de Hills montre que les personnes ayant une certaine culture théorique dans le fandom acquièrent un prestige non seulement grâce à leurs contributions créatives, mais aussi grâce à leurs contributions analytiques, qu'il appelle « elite-fans ». En d'autres termes, une sorte d'« élite intellectuelle » se forme au sein du fandom. Cette élite est composée de personnes qui analysent, fournissent des références théoriques et rédigent des textes d'une grande profondeur émotionnelle. Il s'agit là d'une critique

importante de la vision romantique de Jenkins selon laquelle « tout le monde est producteur ».

Les analyses théoriques de ces universitaires sont étayées empiriquement par les conclusions de Rebecca Black (2007), basées sur des recherches sur le terrain. Black analyse les écrits de jeunes anglophones non natifs (ESL) sur fanfiction.net. Dans ses recherches, elle montre que les auteurs qui respectent les règles grammaticales et utilisent l'anglais comme une langue « native » reçoivent plus de likes et de commentaires, tandis que ceux qui font des fautes de langue sont souvent ignorés. Les conclusions de Black prouvent que le respect des « normes formelles » dans les fanfictions est directement lié au prestige. En d'autres termes, il ne suffit pas de raconter une bonne histoire, il faut aussi la raconter correctement.

Dans la partie suivante, nous aborderons les histoires slash (en termes simples, des histoires d'amour). Cependant, dans le contexte du prestige des auteurs de fanfictions, l'ouvrage *Straight Women, Queer Texts* de Wood est une étude importante. Elle montre que le prestige s'établit non seulement à travers des frontières formelles, mais aussi à travers des frontières identitaires. Wood examine les critiques éthiques auxquelles sont confrontées les femmes hétérosexuelles qui écrivent des « slash fictions » sur les relations entre hommes. Ces autrices sont accusées d'« exploiter » les expériences des personnes queer. Le prestige dépend ici non seulement de la qualité de l'écriture, mais aussi de notre identification à la communauté queer. En d'autres termes, la « paternité littéraire » dépend non seulement de la compétence technique, mais aussi de la position politique.

Chaque article ou livre consacré à l'étude des fans s'appuie d'une manière ou d'une autre sur les travaux de Pierre Bourdieu sur le capital socioculturel et procède à des analyses à l'aide des concepts de champ et d'habitus. D'après nos observations en tant que fans de longue date, il est clair que chaque fandom a ses propres règles et qu'il est vraiment difficile d'établir une typologie sociologique des fans ou des fandoms en général. De plus, le fait d'appartenir à un certain fandom ne signifie pas nécessairement que tous les sous- s ou communautés qui le composent partagent les mêmes codes moraux, la même perception des personnages ou les mêmes préférences de lecture. La fanfiction est un champ autonome avec ses propres règles, son système de valeurs, ses normes et ses codes de prestige. Pour exister dans ce champ, il est nécessaire d'avoir un certain habitus, c'est-à-dire d'être capable de «

ressentir » les règles de ce champ. Par conséquent, l'approche de Jenkins sur la culture participative, dans laquelle « tout le monde est également productif », peut être critiquée dans ce contexte. Tout le monde peut produire, mais tout le monde n'est pas visible de la même manière.

III. Néolibéralisme, travail des fans et commercialisation des médias

La production des fans, de par sa nature même, est toujours gratuite. Il s'agit de réinterprétations d'histoires déjà racontées. Comme les auteurs de fanfiction produisent du contenu basé sur des personnages et des univers protégés par le droit d'auteur, ils ne peuvent pas tirer directement de revenus financiers de ces histoires. Néanmoins, dans certaines formes de production fandom (par exemple, les dessins de personnages fanart), cette limite est plus flexible, l'artiste pouvant mettre en place des liens vers des dons (par exemple, ko-fi, Patreon) ou proposer des œuvres sur commande. Cependant, notre expérience montre que ce n'est pas le cas pour les auteurs de fanfiction. La fanfiction se situe à la fois dans une zone plus floue en termes de droits d'auteur et est culturellement plus étroitement liée aux normes de l'« économie du don ». L'écriture s'inscrit dans une « culture du don » basée sur le bénévolat, le travail non rémunéré et l'investissement émotionnel mutuel.

Busse (2015) explique le travail des fans en termes de « invisible labour ». L'auteur de fanfiction produit des textes, les offre gratuitement aux lecteurs, agit comme bêta-lecteur, écrit des produits dérivés, organise des événements, mais toute cette production n'est jamais reconnue comme un « work ». Selon Busse, cela est masqué par le discours néolibéral de « liberté, créativité, communauté ». Cependant, les limites de ce travail bénévole ont depuis longtemps été dépassées : aujourd'hui, de nombreuses entreprises copient directement le contenu que les fans produisent gratuitement ou produisent du contenu en utilisant leur langage et leur esthétique. Elle parle de marques de marketing qui « *apprennent comment les marques peuvent utiliser le CGU [contenu généré par les utilisateurs] pour générer un retour sur investissement sans précédent* ». L'essentiel ici est de manipuler l'attachement émotionnel des fans pour leur donner le sentiment d'« appartenir » à la marque. En

imitant l'esthétique ironique ou émotionnelle des fans, les marques créent un effet viral et exploitent le contenu protégé par le droit d'auteur produit par les fans.

Dan Schiller propose une analyse plus structurelle de ce phénomène dans son ouvrage *Transmedia Storytelling*. Selon lui, l'industrie des médias ne se contente plus de produire du contenu, elle externalise la production à des sources externes, à savoir les fans. Cette stratégie ne signifie pas seulement l'« transformer le client en producteur de contenu », mais aussi faire peser le risque de production, les coûts de marketing et les effets viraux sur le fan. La stratégie médiatique néolibérale de Schiller consiste à donner l'impression que la production est décentralisée et « libre », tout en restant complètement centralisée et contrôlée.

Aujourd'hui, l'équivalent concret de cette stratégie est la culture des montages TikTok et des mèmes. La viralité d'une nouvelle série télévisée ou d'un nouveau film commence souvent par 30 à 60 secondes de ces montages réalisés par des fans. Ceux qui réalisent ces montages sont généralement des adolescents (d'après nos observations, il s'agit généralement de filles). S'il y a un couple populaire, il y aura des montages avec Taylor Swift en fond sonore. Si un adolescent quelque part a aimé une série télévisée, vous pouvez être sûr qu'il réalisera un montage de 30 secondes qui sera vu par des millions de personnes. Lorsque ces vidéos deviennent virales, elles sont partagées et suscitent l'intérêt du grand public. Des personnes qui n'avaient aucune intention préalable commencent à regarder la série, et parmi elles, certaines deviennent fans. Ces fans achètent des produits dérivés, assistent à des événements et, grâce à l'algorithme, font grimper la série dans les classements. Les éditeurs qui lancent ce cycle ne reçoivent aucune récompense économique.

Ces exemples illustrent l'un des mécanismes du néolibéralisme : la marchandisation de la production par l'exploitation des émotions. La théorisation de la nature politique des émotions par Ahmed (2004) prend ici toute son importance. Chaque émotion écrite dans une fanfiction peut se transformer en un indicateur de performance clé mesurable pour les entreprises : likes, commentaires, partages, interactions. Les émotions deviennent des données pour le capital.

V. Canon is Dead, Long Live Fanon : Baudrillard, simulacre et hyperréalité

L'histoire canonique peut être une œuvre de science-fiction extraordinaire, un drame lycéen ou un roman pour jeunes adultes « cringe » ; pour les fans, cela n'a aucune importance. Les fans ne partent pas de l'histoire, mais du point de vue des personnages. Sirius Black aimerait-il David Bowie, quel est le cupcake préféré de Steve Rogers ou Viktor, dans Arcane, est-il un homme transgenre ?

Dans ces discours, les fans ont inventé *des headcanons*, ces petites vérités qu'ils ont imaginées. Après des années et des milliers, voire des millions de contributions de fans, elles sont devenues *des fanons*, le canon du fandom.

La fanfiction ne consiste pas seulement à réécrire un texte ; elle transcende également le texte, établissant une nouvelle réalité, et ce qui est fascinant, c'est que les fans construisent cette nouvelle réalité collectivement. Cette situation recoupe de manière frappante la théorie du *simulacre* de Jean Baudrillard. Baudrillard soutient que dans les sociétés contemporaines, les frontières entre réalité et représentation s'estompent et que l'un finit par se transformer en simulacre, une représentation qui remplace la réalité. La fanfiction est précisément l'un des domaines où cette « transcendance de la réalité » s'incarne : des fanons sont créés, des personnages sont réécrits, des histoires émotionnelles sont remodelées, et finalement, cette réalité alternative prend le pas sur le texte original.

La théorie du simulacre de Baudrillard propose un processus de représentation en quatre étapes. Selon lui, il existe désormais des copies de copies de copies. À l'étape finale, la copie finale, c'est-à-dire une simulation, n'a plus rien à voir avec la réalité.

Dans le contexte du fandom, bien sûr, toutes les fanfictions ou tous les personnages n'atteignent pas ce stade. Cependant, en particulier dans les méga-fandoms (Jamison, 2013), où le discours se fait par millions au fil des ans, nous assistons à cette transformation par rapport au canon. Le texte que nous étudierons au chapitre II, une fanfiction intitulée *All the Young Dudes* (ATYD), est un excellent exemple de cette dernière étape.

De même, l'exemple de Trans Viktor (Arcane) présente un processus de simulacre important en termes de réécriture des représentations queer. Le personnage Viktor, qui n'est pas explicitement mentionné dans le canon comme queer ou trans, est remodelé par les interprétations des fans. Dans le fandom, il est accepté comme un homme trans. Il ne s'agit pas seulement d'un geste symbolique, mais d'un espace d'appartenance pour les écrivains et les lecteurs trans. Ici, la fanfiction brise les récits normatifs sur le genre et reconstruit le corps, le passé et les désirs du personnage. La simulation est si puissante que pour certains fans, « Viktor est trans » devient une réalité incontestable. C'est la formation d'une hyperréalité queer : non canonique mais plus significative, non officielle mais plus « réelle ».

La théorie de Baudrillard ne se limite pas aux grands récits. L'effet simulacre peut également être observé dans des détails tels que l'amour de Thor pour les Pop-Tarts. Bien que cette caractéristique ne soit mentionnée que comme une blague dans le canon, elle devient l'un des principaux traits identitaires du personnage dans la production des fans. Dans le fanon, un détail insignifiant du texte original devient la caractéristique la plus appréciée du personnage, une partie intégrante de son identité. Cette transformation montre que la « vraie » nature du personnage est réécrite par les fans.

Ce stade du simulacre est un univers où non seulement le récit, mais aussi l'identité sociale, les affects et les valeurs morales sont reconstruits. La fanfiction crée ici des ordres sociaux alternatifs. L'amour queer n'est pas perdu, les personnages ne sont pas tués uniquement pour créer un « effet de choc », les traumatismes individuels sont apaisés par une guérison collective. En d'autres termes, la fanfiction n'est pas seulement une réécriture textuelle, mais aussi une réécriture éthique, émotionnelle et politique.

Dans ce contexte, la fanfiction est à la fois une forme de créativité contre les contraintes textuelles de la production médiatique capitaliste et une tentative de produire du sens dans la société postmoderne. Les récits de deuil collectif comme dans ATYD, les luttes identitaires comme dans le cas de Trans Viktor et les symboles tels que Pop-Tart Thor montrent comment la fanfiction crée un espace d'hyperréalité, à la fois personnel et culturel. Ces simulacres ne remplacent pas la réalité ; ils la transcendent, la transforment et évoluent souvent vers une version plus « réelle » de celle-ci.

IV. Affect, queer et textualisation du désir dans la fanfiction

Les histoires slash sont parmi les plus populaires, sinon les plus populaires, des fanfictions. En termes simples, il s'agit d'histoires d'amour. Des fandoms se forment autour de l'amour des personnages. Comme nous l'avons expliqué dans la dernière partie, ils réécrivent et approfondissent les personnages. Dans les fanfictions, les fans ont tendance à écrire ces personnages non pas dans des aventures, mais à construire l'histoire autour des relations amoureuses des personnages. Dans chaque fandom, il existe plusieurs « ships » (couples romantiques), par exemple les fans de Marvel ont tendance à écrire sur Steve Rogers/Tony Stark, Steve Rogers/Bucky Barnes, etc. Ces personnages sont généralement des hommes. Ce qui est intéressant, c'est que ces histoires d'amour entre hommes sont généralement écrites par des femmes.

Dans sa recherche qualitative sur *Ranma ½ Fanfiction*, Carolyn Michelle Aquila soutient que l'écriture de fanfiction n'est pas seulement une forme de création pour les individus, mais aussi un lieu d'identification, de construction identitaire et d'expression émotionnelle. Aquila écarte les définitions étroites de la fanfiction telles que « l'auto-insertion » (la création d'un personnage qui ressemble à l'auteur, des histoires où il est évident que l'auteur écrit une romance en s'imaginant à la place des personnages) et positionne plutôt cet acte d'écriture comme un outil permettant de comprendre et de définir ses propres processus identitaires internes.

Ses entretiens révèlent que de nombreuses lectrices ne se soucient pas du genre des personnages, mais s'intéressent plutôt à leur personnalité, leur vulnérabilité émotionnelle et leur capacité à évoluer. Cela explique pourquoi beaucoup de femmes sont attirées par les fanfictions slash : elles recherchent des histoires qui traitent de l'intimité, de l'évolution et des enjeux émotionnels.

L'un des thèmes clés de l'analyse d'Aquila est l'attrait du *trope* « *enemies-to-lovers* ». Les rivalités, en particulier entre deux personnages masculins, offrent une scène où le pouvoir est réparti de manière égale. Contrairement aux romances hétérosexuelles traditionnelles, qui intègrent souvent des dynamiques patriarcales d', de domination et de soumission, la fiction slash mettant en scène des couples

masculins antagonistes (tels que Draco/Harry ou Spock/Kirk) présente une structure relationnelle plus symétrique. Cette symétrie permet aux lecteurs d'explorer la vulnérabilité, l'attention et l'intimité sans les contraintes des rôles sociaux liés au genre. Pour de nombreux lecteurs, cette structure crée ce qu'Aquila décrit comme un « terrain d'égalité », un espace où les deux personnages peuvent s'ouvrir émotionnellement, se montrer fragiles et se transformer grâce à l'amour.

Aquila souligne un point crucial : de nombreuses femmes qui lisent et écrivent des slash fictions ne s'identifient pas aux personnages en tant qu'objets de désir, mais plutôt à travers eux, utilisant souvent les personnages masculins comme vecteurs pour exprimer leurs propres émotions refoulées ou marginalisées. L'identification est affective et narrative plutôt que fondée sur la sexualité ou l'expression de genre. Dans cette optique, la fiction slash ne fonctionne pas comme une fétichisation, mais comme un lieu d'authenticité émotionnelle, permettant aux écrivains et aux lecteurs d'explorer la tendresse, le traumatisme et la réconciliation d'une manière que les médias grand public autorisent rarement, en particulier pour les femmes et le public queer. Pour les participants d'Aquila, la fiction slash devient une forme de réalisme émotionnel : un moyen d'imaginer des relations où la vulnérabilité n'est pas genrée et où le lien émotionnel n'est pas contraint par des formules hétéronormatives. À travers ce prisme, la fanfiction apparaît non seulement comme un texte dérivé ou ludique, mais aussi comme un moyen profondément personnel et politique d'explorer les affects, le désir et l'éthique relationnelle.

Le cadre théorique de Sara Ahmed, *Queer Feelings*, est très utile pour expliquer cet aspect affectif. Ahmed affirme que les émotions se forment autour d'objets et d'orientations, et non entre les individus. Selon elle, les émotions sont des structures navigables, culturellement codifiables et spatialisables. En ce sens, la fanfiction crée un espace où les émotions sont dirigées vers des textes « inappropriés » et où le désir s'écarte des voies normatives. Les histoires slash suggèrent non seulement l'absence d'amour hétérosexuel, mais aussi des moyens d'échapper à la violence masculine, au militarisme et à la masculinité toxique. Grâce à cette réorientation émotionnelle, la fanfiction construit une sorte d'hétérotopie queer : un univers alternatif, non normatif mais familier.

Le fandom n'est pas seulement une forme de consommation, mais aussi un engagement mythologique et mélodramatique (Duffett, 2013). En particulier, les

histoires organisées autour des thèmes de la perte, du deuil et du traumatisme deviennent des centres émotionnels qui déclenchent la production de fanfiction. À cet égard, des histoires telles que *All The Young Dudes* (ATYD) ne sont pas seulement des récits alternatifs, elles constituent également un espace collectif de deuil, un processus de création d'une communauté émotionnelle. Dans l'approche de Duffett, le mélodrame n'est pas une faiblesse ou une échappatoire, mais une stratégie pour créer des liens et donner un sens collectif.

Il convient également de souligner que la fanfiction n'offre pas seulement des récits amoureux alternatifs. Ces histoires contiennent souvent des analyses multiples de la profondeur psychologique, du contexte historique et de la position sociale des personnages. En ce sens, le slash fonctionne comme une sorte d'« étude alternative des personnages ». Par exemple, le personnage de Steve Rogers dans les comics Marvel n'est pas seulement un héros doté de super-pouvoirs ; il est aussi « *Captain America* », représentant un idéal national, un ordre hégémonique et une masculinité normative. Il reproduit en fait les valeurs fondamentales de la société néolibérale : la préservation de l'ordre, le maintien du statu quo, la figure unificatrice du pouvoir contre les menaces. De ce point de vue, les super-héros ne sauvent pas le monde ; ils sauvent l'ordre, la norme et l'imaginaire de l'État-nation.

Cependant, c'est précisément pour cette raison que les fanfictions jouent un rôle essentiel. En effet, les détails qui sont omis dans le récit original ou largement ignorés sont remis au premier plan grâce à la production des fans. Dans l'univers canonique, Steve Rogers est né en 1918 et est issu d'une famille d'immigrants irlandais de première génération vivant à Brooklyn. Aucun de ces traits n'est particulièrement mis en avant dans l'univers cinématographique Marvel ou dans les bandes dessinées. Dans de nombreuses fanfictions, qui à première vue semblent être des histoires d'amour entre Steve Rogers et Tony Stark, des détails historiques et culturels tels que le fait que Steve Rogers soit un personnage né en 1918, issu d'une famille d'immigrants d'origine irlandaise, ayant été témoin des guerres de gangs à New York ou étant homosexuel dans les années 1920, sont largement développés. Ces réécritures révèlent la spécificité historique du personnage et le transforment d'un héros national idéalisé en un sujet multidimensionnel avec des traumatismes, une histoire migratoire et des interprétations queer.

La fanfiction se positionne ainsi comme un genre littéraire dans lequel les émotions ne sont pas seulement représentées, mais aussi mises en scène, transgressant les normes et permettant de nouvelles positions identitaires. Sous le couvert de la romance, des récits tels que Slash offrent une transformation sociologique beaucoup plus profonde : les personnages sont recadrés historiquement, leurs origines ethniques ou sociales sont mises en avant, et souvent, les conflits non résolus présentés par le mainstream sont retravaillés avec une intégrité émotionnelle dans ces récits alternatifs.

CHAPITRE II - PRATIQUES NARRATIVES DE LA COMMUNAUTE

Alors que nous passons des fondements théoriques à l'investigation empirique, ce chapitre offre un espace intermédiaire où les concepts clés sont mis en mouvement. Plutôt que de présenter les communautés de fans comme abstraites ou homogènes, nous nous tournons vers trois cas qui illustrent comment le fanon fonctionne au niveau du récit, de l'espace et de l'incarnation. Ces lectures attentives — de *All the Young Dudes*, des fanfictions Avengers Tower et du fanon Trans!Viktor — nous permettront de retracer les textures de la création collective et de l'engagement affectif qui réapparaîtront plus tard dans nos observations sur le terrain.

I. Analyse de contenu : *All the Young Dudes* - Simulacra and Sorrow

Au 1er juin, la fanfiction Harry Potter de MsKingBean89, « *All the Young Dudes*³ », publiée sur la plateforme de fanfictions la plus populaire, Archive of Our Own, comptait près de 18 millions de visites et 267 000 kudos (likes).

Pour mettre cela en perspective, selon les critères du New York Times, un best-seller est un roman qui se vend entre 1 000 et 10 000 exemplaires par semaine. La majorité des best-sellers du New York Times se vendent entre 10 000 et 100 000 exemplaires au cours de leur première année. *All the Young Dudes* a été achevé en novembre 2018.

18 millions de visites en six ans et demi.

Cette histoire massive de 527 000 mots, avec ses propres fan-arts, fan-vidéos, montages et blagues internes, mérite une attention particulière dans les études sur les fans. Cette section examinera *All the Young Dudes* non seulement comme un récit de fans de Harry Potter, mais aussi comme un lieu hyperréaliste d'émotions collectives, de subversion du canon et de travail identitaire. Nous soutenons que l'extraordinaire popularité de cette œuvre réside dans la manière dont elle canalise le mélodrame, la

³MsKingBean89 (2017). "All the Young Dudes", <https://archiveofourown.org/works/10057010> (1.06.2025)

mémoire queer et la création participative dans un espace numérique commun qui permet aux lecteurs de négocier des sentiments et des identités que les médias hégémoniques laissent inexprimés. La discussion est directement liée au cadre conceptuel présenté au chapitre I.

La plupart des vidéos que l'on peut trouver sur TikTok sont des vidéos de jeunes femmes en pleurs à cause de la fin triste d'ATYD (All the Young Dudes). À la fin des années 30, le mélodrame d' , commercialisé spécifiquement pour les femmes, a conduit ces dernières à se rendre en groupe au cinéma, et les pleurs collectifs dans ces mélodrames étaient étonnamment similaires à l'hystérie (Nowell-Smith, 1977) . Cette catharsis, produite par un symptôme corporel, nous a poussés à voir si nous pouvions créer une similitude entre les réactions aux histoires mélodramatiques et l'angoisse, et si nous pouvions trouver une raison à cela.

Les communautés de fans (Jamison, 2013) et les jeux Dungeons & Dragons (Adams, 2013) encouragent la créativité et créent un espace sûr où participer. Face au manque de tiers-lieux et de communautés dans notre monde postmoderne, ces mondes fantastiques aident les fans à créer une communauté, à interagir et, surtout, comme toute science-fiction dans son essence, ils apportent aux participants un soutien dans leur vie quotidienne (Karmen, 2013).

Les fandoms existent depuis longtemps (Jamison, 2013) ; la première communauté de fans que nous pouvons citer remonte à la fin du XIXe siècle avec Sherlock Holmes. Les femmes au foyer de Londres ont créé un réseau postal et ont partagé leurs idées pour les prochaines histoires, discuté de théories et, oui, écrit des fanfictions. Dans le monde postmoderne, le premier fandom que nous pouvons accepter, où un groupe de personnes se connecte via Internet pour discuter, analyser, critiquer et se passionner collectivement, créer du contenu pour une communauté déjà avide, qui veut déjà le lire, qui veut en parler et qui peut aussi écrire à ce sujet, est Star Trek. Si aujourd'hui le fandom Star Trek compte aussi bien des fans masculins que féminins, il a également vu le jour parmi les femmes au foyer.

Les similitudes entre le fandom de Sherlock Holmes et celui de Star Trek sont importantes pour notre thèse, car tous deux sont apparus parmi les femmes au foyer des capitales industrielles du monde, mais surtout, ils existent grâce à la technologie de leur époque. Pour les fans de Sherlock dans les années 1890, l'invention du

miméographe a été le moteur de la publication et de la distribution des écrits des fans pendant des décennies. Les fans de Star Trek ont formé le premier groupe moderne d'écriture de fanfictions dans les années 80, lorsque l'internet est apparu.

Actuellement, le site web de fanfiction le plus populaire est Archive of Our Own. Au 14 mai 2025, Archive of Our Own héberge plus de 15 000 000 d'œuvres dans plus de 71 720 fandoms⁴. Dans cette vaste mer de types d'histoires, tout ce que vous voulez lire et ne voulez pas lire peut être filtré. Ao3 vous permet d'inclure ou d'exclure *les tropes* que vous souhaitez. Les tropes sont les intrigues principales/stéréotypées. Par exemple, une histoire dans laquelle Iron Man est boulanger et rencontre Captain America dans son café s'appelle simplement « Coffee Shop AU (*Alternate-Universe*) ». L'un des tropes les plus populaires dans tous les fandoms s'appelle « *Angst* »⁵.

Le mot « angst » vient de l'allemand et signifie « peur » et « anxiété », c'est-à-dire un sentiment de grande inquiétude face à une situation ou à sa vie⁶. Dans les fanfictions, cela signifie non seulement qu'un personnage éprouve de l'anxiété ou de la peur, mais aussi qu'il souffre d'un chagrin d'amour, d'une douleur physique ou émotionnelle, d'abus... En général, le personnage se trouve dans une situation perturbante. Il n'y a pas de règle générale concernant la fin d'une histoire « angst ». Nous avons trouvé autant de fins heureuses que de fins tristes. Mais presque toutes les fanfictions, sinon toutes, comportent des « avertissements » au début de l'histoire, tels que : « Hurt » (douleur), « Hurt/Comfort » (douleur/réconfort), « Hurt/No Comfort » (douleur/sans réconfort), « Angst » (angoisse), « Angst avec une fin heureuse », « Angst avec une fin triste », etc.

Pourquoi tant de femmes ou de personnes queer lisent-elles collectivement ces histoires tristes ?

Nous pensons que c'est pour la même raison que les femmes des années 30 allaient en masse voir des mélodrames pour pleurer à chaudes larmes : pour ressentir physiquement une catharsis qui n'est pas la bienvenue dans ce monde « rationnel ». Ou, en termes sociologiques, pour le réenchantement du monde.

⁴ Archive of Our Own. <https://archiveofourown.org/> (01.06.2025)

⁵ Archive of Our Own/Tags. <https://archiveofourown.org/tags> (01.06.2025)

⁶ <https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/angst?q=angst> (01.06.2025)

i. À propos de « All the Young Dudes »

Les Maraudeurs sont le groupe d'amis espiègles du père de Harry Potter : James Potter, Sirius Black, Remus Lupin et Peter Pettigrew. Tout ce que nous savons de ces personnages, dans la série, c'est que malgré le fait que toute l'équipe soit composée de meilleurs amis, James et Sirius sont comme des frères, mais à cause de la trahison de Peter, James et sa femme Lily sont tués par Voldemort. Cependant, Sirius est accusé et condamné pour la mort de James, Lily et Peter, et jeté en prison. Remus, le dernier membre restant de l'équipe, mène une vie misérable pendant 12 ans, jusqu'à ce que Sirius Black s'échappe de prison et que Remus commence à enseigner à Poudlard dans le troisième livre.

La seule divergence entre *All the Young Dudes* et l'œuvre originale réside dans le fait que le père de Remus Lupin est décédé et que Remus a été élevé dans un foyer pour enfants. Oh, et Remus Lupin et Sirius Black vivent une relation amoureuse homosexuelle, appelée « Wolfstar » par les fans.

Au fil des 188 chapitres, l'histoire suit la relation qui se développe lentement entre Remus et Sirius, ainsi que la vie de James, Peter et Lily, le gang d' , depuis leur toute première année à Poudlard jusqu'à la fin de Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, soit une période de 27 ans. L'histoire est racontée du point de vue de Remus qui, en tant que loup-garou et homosexuel dans les années 70, doit cacher une partie de son identité à la fois au monde des sorciers et à la société moldue. Même le nom de l'histoire vient de « All the Young Dudes » de Mott the Hoople. La chanson a été écrite à l'origine par David Bowie en 1972 et est devenue l'un des premiers hymnes gays à se hisser en tête des charts⁷ .

On trouve également de nombreuses références à la discrimination sociale : ayant grandi dans un foyer pour enfants, Remus est très conscient de sa condition socio-économique. Il passe ses étés dans un foyer pour enfants et, à la rentrée, il fait ses valises pour rejoindre son école élitiste. Et, comme un immigrant, il a conscience de

⁷ MIA SWARTZ (2022). The Color Code: Messages in Music Regarding Social Marginality « [LGBTQ+ Representation in Music from the 1970s to Today](https://wordpress.clarku.edu/musc099-04/all-the-young-dudes-by-mott-the-hoople/) », <https://wordpress.clarku.edu/musc099-04/all-the-young-dudes-by-mott-the-hoople/> (01.06.2025)

ne pas être à sa place. Vers la fin, après avoir terminé ses études, Sirius et lui déménagent dans le Londres moldu, à l'époque où Margaret Thatcher était Premier ministre.

Tout au long de l'histoire, lorsque nous pensons que tout va bien, les choses commencent à empirer. Par exemple, Remus est dans un foyer pour enfants où il est très mal traité, puis il entre à Poudlard, mais il n'a personne, il se lie d'amitié avec les autres garçons, mais il est toujours un loup-garou, pendant leur adolescence, sa relation avec Sirius atteint son apogée, puis Sirius fait quelque chose d'horrible (qui est l'un des moments les plus sombres de l'histoire), etc. Et bien sûr, la fin tragique : ils terminent leurs études, déménagent à Londres, leurs meilleurs amis ont un enfant, puis Remus perd tout.

L'auteur dit dès le début qu'il ne changera pas la fin, donc ça va se terminer comme dans le canon : Sirius et Remus meurent tous les deux au combat. Même si nous, le public de Harry Potter, savons qu'ils vont mourir horriblement à la fin, même si l'auteur dit qu'il ne changera pas le dénouement, il écrit la fin comme ça : Remus et Sirius s'embrassent dans leur maison, au chaud et en sécurité, juste avant leur fin inévitable.

ii. Fandom d'All The Young Dudes (pas Harry Potter)

Après la sortie du troisième film en 2004, les Maraudeurs ont commencé à développer leur propre fandom. Cependant, il n'y avait pas assez de matériel dans le canon pour les personnages ni d'informations sur leur propre époque à Poudlard. C'est ainsi que les fandoms naissent, ils émergent lorsque le canon ne suffit pas (Jenkins, 2013). Sur diverses plateformes de fans et sur Tumblr, les fans ont commencé à écrire des headcanons, des fanfictions, des illustrations... Des milliers, voire des millions de personnes ont contribué à façonner ces personnages pendant des années. Aujourd'hui, il est généralement admis que Sirius Black a des tatouages, fume et porte une veste en cuir, que Remus Lupin adore le chocolat et est un farceur hors pair, mais qu'il ne s'attire jamais d'ennuis car il a l'air d'un élève calme et sage. Ce qui est arrivé à Sirius et Remus est exactement la même chose que ce qui est arrivé à Achille. Nous ne racontons peut-être pas l'histoire des Maraudeurs depuis

trois mille ans, mais nous racontons leurs histoires depuis 25 ans *sur Internet*. *Le simulacre* de Baudrillard devient visible lorsque les détails d'ATYD éclipsent le texte de Rowling dans la connaissance quotidienne des fans.

C'est ce que nous appelons « la mort de l'auteur » (Barthes, 1968). Baudrillard appelle cela « l'hyperréalisme », résultat de la culture postmoderne, qui brouille les frontières entre le réel et la simulation du réel. Si vous demandez à une personne au hasard si Achille a été touché au talon, elle vous répondra oui, tout comme si vous demandez à un fan des Maraudeurs si le nom complet de Sirius est Sirius Orion Black. Mais vous découvrirez qu'aucun de ces faits n'a jamais été mentionné dans les histoires principales.

À la fin de chaque chapitre, l'auteur cite des morceaux de rock des années 70 que les Maraudeurs écoutent et qui ont une importance historique, tels que Bowie, T-Rex, The Velvet Underground, Slade et bien d'autres artistes marginaux et queer. Vous pouvez trouver une liste Spotify de ces chansons avec plus de 30 000 likes. Ces artistes n'ont pas été choisis au hasard : les « gender benders » tels que Bowie ont joué avec l'idée du genre et ses définitions strictes ; à une époque où les gens étaient en quête d'identité, ils sont devenus des modèles de genre (Baudrillard, 1989).

L'histoire a vraiment atteint son apogée au cours de la deuxième année de la pandémie, vers l'hiver 2020. Cette population venait de TikTok, plus précisément de TikTok fanfiction. En novembre 2020, ATYD comptait un peu moins de 300 000 vues. Fin janvier 2021, trois mois plus tard, l'histoire avait atteint un peu moins d'un million de vues⁸. Un an et demi plus tard, elle comptait 7 millions de vues, et aujourd'hui près de 18 millions.

Lors d'une précédente étude menée en 2022, le hashtag TikTok « all the young dudes » comptait plus de 413 millions de vues de fanarts, de couvertures de livres imprimés, de cosplays, de réactions, de montages cinématographiques, de blagues et de mèmes ; le hashtag « atyd » comptait 1,1 milliard de vues et le hashtag « atydtiktok » 79,2 millions. L'histoire a désormais été traduite en 53 langues (là encore par des fans).

⁸ Rachele HAMPTON (2021). « Le meilleur roman Harry Potter n'est pas écrit par J.K. Rowling », <https://slate.com/culture/2021/11/all-the-young-dudes-harry-potter-fanfic-wolfstar-tiktok.html> (01.06.2025)

Rappelez-vous les raisons pour lesquelles Sherlock Holmes et Star Trek ont réussi à créer une communauté : la technologie.

« All the Young Dudes » est devenu si populaire parce qu'il est sorti au bon moment. Non seulement il disposait d'une plateforme pour se faire connaître, mais l'histoire se déroule pendant la présidence de Margaret Thatcher, alors que dans la vie réelle, Donald Trump était au pouvoir aux États-Unis et Boris Johnson au Royaume-Uni, et que la pandémie poussait les gens à chercher du réconfort dans la fiction. Les espaces fantastiques ou de science-fiction deviennent des tiers-lieux thérapeutiques lorsque les structures communautaires hors ligne s'érodent (Karmen, 2013). Enfin, comme toujours, dans les médias grand public dominés par les hommes, les femmes et les personnes queer étaient absentes des récits.

Ce qui nous amène à notre prochain sujet : les histoires pour les femmes.

iii. Du mélodrame à l'angst

À l'origine, le mélodrame désignait le drame et la musique (melos) (Nowell-Smith, 1977). Ce sens du XVIII^e siècle a survécu au grand opéra, est devenu la forme la plus populaire du théâtre américain (Dormon, 1969) et a finalement été un genre essentiel du cinéma (Adanır, 2021).

Le mélodrame se distingue de la tragédie tout d'abord par sa fin : contrairement à la tragédie, les premières histoires mélodramatiques avaient généralement une fin heureuse. Ensuite, au lieu de héros issus de grands mythes, les personnages des mélodrames étaient bourgeois (Nowell-Smith, 1977). Le genre a évolué avec son temps et son public. Aujourd'hui, le mélodrame a évolué vers l'angoisse et son public n'est plus composé de femmes solennelles, mais de tous ceux qui ne se reconnaissent pas dans les médias de masse ou qui ne s'en satisfont pas.

Nowell-Smith suggère que dans les mélodrames, avec l'aide de la musique, l'élément émotionnel accru provoque un symptôme physique qui ressemble de manière frappante à l'hystérie. En particulier ce que Freud appelle « l'hystérie de conversion », où l'énergie attachée à une idée refoulée revient.

Il explique en outre que les moments où la représentation réaliste s'effondre sont des moments de catharsis et impliquent généralement tous les personnages. On retrouve les mêmes thèmes dans les angoisses : le moment le plus dévastateur de ATYD est celui où Remus se retrouve seul après la mort de James et Lily et l'emprisonnement de Sirius. Nous ne pouvons peut-être pas utiliser la mise en scène dans l'histoire, mais vers la fin de l'histoire, avec les rappels du narrateur, comme dans une tragédie, l', car on nous rappelle sans cesse qu'ils n'auront pas une fin heureuse ; c'est à ce moment-là, lorsque l'on prend conscience de cela, que l'hystérie survient.

Le mélodrame, même s'il semble se terminer ailleurs, revient à une situation similaire à celle du début. Dans cette perspective rétrospective, le mélodrame semble lié au temps et à l'espace. L'hystérique souffre de réminiscences (Modleski, 1984). Le retour au passé, sans exception, est présent dans toutes les histoires angoissantes que nous avons lues.

Différentes de la tragédie et du mélodrame, les histoires angoissantes commencent dans une situation difficile, qu'il s'agisse d'une histoire linéaire ou avec des flashbacks. Comme elles vous touchent lorsque vous lisez une scène où le personnage est malheureux, vous avez le cœur brisé, puis le personnage se souvient d'un souvenir heureux ; c'est à ce moment-là que vous commencez à pleurer, après avoir réalisé tout ce qu'il a perdu.

Le lecteur commence à pleurer avec le protagoniste. Même s'il est seul, le lecteur de fanfiction ne l'est pas : il fait partie d'une communauté, d'un fandom, de nombreuses personnes qui se trouvent dans la même situation mentale que lui. Le lecteur de fanfiction peut parler de sa tristesse dans les commentaires, sur des blogs, ou peut filmer une vidéo en pleurant et la publier sur TikTok. C'est ce qu'ont fait de nombreux fans avec All the Young Dudes.

Hills (2002) insiste sur le fait que les fans habitent les récits émotionnels plutôt que de les regarder passivement ; Duffett (2013) décrit le fandom comme une « performance d'excès affectif ». Ces observations expliquent pourquoi les lecteurs queer et les jeunes femmes se rassemblent en ligne pour pleurer des pertes fictives : la performance communautaire du deuil valide les sentiments privés et forge des liens sociaux.

Ehrenberg suggère que le deuil est un langage collectif qui crée de l'« empathie », une valeur sociale essentielle pour l'égalité et les relations impersonnelles (Marks, 2021). Il revêt une importance contemporaine, car avec le modernisme, les individus doivent créer leur propre identité, ce qui entraîne une augmentation des symptômes de vide intérieur et une perception d'une perte de connexion avec les autres. La manière dont l'individu crée des liens sociaux se transforme en une performance dans laquelle il exprime sa vie intérieure. Ehrenberg considère la vague de « la souffrance » des années 90 comme un nouveau langage social permettant de définir nos problèmes (Johnsen, 2011), une manière de donner un sens à notre vie (Marks, 2021).

À cette époque, Ehrenberg considère la télévision comme une thérapie populaire accessible qui offre « une guidance thérapeutique dans un moment de confusion ». Il n'est pas si différent d'attendre la même chose des fanfictions angoissées. À la fin du XIXe siècle, même si Grimstad qualifie les histoires les plus banales d' , il souligne que les mélodrames offrent le réconfort d'une guidance divine (Dormon, 1969).

iv. Conclusion – Fanon en tant que capital culturel hyperréel

All the Young Dudes met en lumière trois dynamiques interdépendantes au cœur de la culture participative contemporaine. Premièrement, grâce à un détournement textuel soutenu, les fans des Maraudeurs comblent les lacunes narratives de Rowling, démontrant ainsi comment les communautés s'approprient et étendent les univers canoniques. Deuxièmement, le rôle facilitateur de MsKingBean89 illustre la fonction décentralisée de l'auteur selon Foucault : l'autorité narrative migre de l'écrivain individuel vers un lectorat en réseau qui édite, annote et sanctionne le sens. Troisièmement, la popularité fulgurante de l'histoire produit un simulacre baudrillardien, une version des Maraudeurs qui est perçue comme plus « réelle » que sa source canonique et qui circule avec la gravité culturelle d'une franchise officielle malgré son statut non officiel.

Ce statut hyperréel a des conséquences tangibles. ATYD ne se contente pas de servir de médiateur à la mémoire queer et à la catharsis collective ; il engendre également des canons secondaires, tels que le corpus substantiel de fanfictions

centrées sur *Grant Chapman*, un personnage original de la fanfiction qui est devenu extrêmement populaire auprès des lecteurs, à tel point qu'il existe aujourd'hui plus de 300 fanfictions *sur* Grant Chapman⁹. Ces expansions récursives confirment qu'une fois qu'un simulacre acquiert une légitimité affective, il devient auto-générateur : les nouvelles histoires citent le fanon, et non le canon. Selon Jenkins, le fandom agit ici à la fois comme une archive et un laboratoire, stockant la mémoire collective tout en prototypant continuellement de nouvelles possibilités narratives.

L'ampleur de l'engagement, avec des millions de lectures et des milliards de vues de hashtags, valide également l'affirmation de Duffett selon laquelle les fandoms fabriquent leurs propres systèmes de prestige et de capital culturel. ATYD fonctionne simultanément comme *une archive, un bien commun* et *une usine* : il préserve la mémoire affective, offre un horizon interprétatif commun et produit sans cesse de nouveaux produits narratifs. Par conséquent, ce cas démontre que la fanfiction n'est pas un passe-temps marginal, mais un mécanisme central à travers lequel les publics néolibéraux renégocient l'identité, la paternité et les frontières mêmes du réel textuel.

II. Espace et corps fanonisés

Cette partie examine comment les communautés de fans construisent des versions affectivement stables des personnages – ce que nous pourrions appeler des corps fanonisés – et comment ces reconstructions fonctionnent comme des vérités émotionnelles au sein de systèmes de signification hyperréels. Le fanon ne résulte pas d'une réinterprétation individuelle ; il est le produit d'une accumulation, d'une répétition et d'un consensus émotionnel.

Cette partie soutient que le fanon n'est pas une distorsion du canon, mais une couche symbolique différente. Dans de tels systèmes, les personnages n'« appartiennent » pas au texte original, mais aux communautés qui continuent à les réécrire. Le corps fanonisé est émotionnellement lisible même lorsque le corps textuel ne l'est pas.

⁹ [https://archiveofourown.org/tags/Grant%20Chapman%20\(MsKingBean89\)/works](https://archiveofourown.org/tags/Grant%20Chapman%20(MsKingBean89)/works) (01.06.2025)

i. La tour des Avengers

Dans l'univers de la fanfiction Marvel, la « tour des Avengers » n'est pas seulement un bâtiment. C'est une infrastructure narrative. Bien que la tour existe de manière canonique dans l'univers cinématographique Marvel (MCU), la fanfiction la transforme d'un siège social ou d'un champ de bataille en un lieu de vie domestique partagée, de guérison émotionnelle et de routine paisible. Elle devient un fantasme de guérison communautaire, où les traumatismes des intrigues canoniques sont retravaillés en rituels d'intimité.

Ce qui distingue ce trope, c'est sa cohérence collective. Dans des milliers de fanfictions sans rapport les unes avec les autres, les mêmes micro-comportements réapparaissent : Clint Barton se déplace dans les conduits d'aération, Bruce Banner prépare des tisanes, Tony Stark fabrique des gadgets pour chaque membre de l'équipe, Thor mange des pop-tarts. Aucun de ces comportements ne provient des films ou des bandes dessinées. Pourtant, les fanfictions les reproduisent avec cohérence et intentionnalité.

Ces choix ne sont pas arbitraires. Ils émergent de discours de fans de longue date : fils de discussion sur Tumblr, sections de commentaires sur AO3, messages sur Discord, et se cristallisent progressivement en vérités quasi canoniques. Les nouveaux auteurs qui rejoignent la communauté de fans adoptent souvent ces traits de caractère par défaut, non pas comme des inventions créatives, mais comme des paramètres hérités. C'est le fanon dans sa forme la plus organique : sans auteur, itératif et légitimé collectivement.

Cette dynamique peut être illustrée par le concept d'intelligence collective (Jenkins, 2006). Jenkins a soutenu que les publics médiatiques mettent en commun leurs connaissances à travers des réseaux distribués plutôt que de s'en remettre à une autorité centralisée. Dans les fanfictions Avengers Tower, cela se traduit par une archive distribuée des comportements des personnages, des registres émotionnels et des attentes narratives. Personne ne décide à lui seul que Clint vit dans les conduits d'aération, mais tout le monde « le sait ». Il existe même une expression, un même si vous voulez, parmi les fans, qui dit : « Il ne dirait jamais ça ! ». Les fans intériorisent tellement la façon dont un personnage parle et se comporte que tout comportement

inhabituel entraîne le rejet de la fanfiction et de sérieuses critiques. De nombreux nouveaux fans, au lieu de lire les bandes dessinées, lisent les fanfictions. La première version du personnage qu'ils rencontrent est la version fanon.

Cette idée est développée par l'argument selon lequel le travail des fans ne se limite pas à l'acte d'écrire (Busse, 2017). La pratique du fandom implique plutôt la lecture, le taggage, les commentaires et même le respect des tropes établis. Écrire Clint dans les conduits d'aération n'est pas seulement un acte créatif, c'est un geste social qui signale l'ancrage de l'auteur dans la culture de la communauté.

En ce sens, la Tour des Avengers n'est pas seulement le décor d'une histoire. C'est une architecture affective collective. Elle encode une vision commune de la sécurité, de l'appartenance et de l'intelligibilité émotionnelle. C'est à la fois un espace narratif et un contrat social : en y participant, les auteurs s'alignent sur le pacte tacite d'une communauté de fans.

Cette pratique fonctionne également comme une subtile résistance à la violence perpétuelle du canon. Dans l'univers cinématographique Marvel, les personnages sont constamment plongés dans des crises existentielles et des combats ; le fandom, en revanche, les réinvente dans des routines de guérison, de douceur et de vie domestique partagée. La tour devient non pas un champ de bataille, mais un sanctuaire, un anti-canon où les traumatismes sont traités au rythme de la vie quotidienne. Cela correspond à la notion de temporalité queer, selon laquelle le temps ne se déroule pas à travers de grands arcs narratifs, mais à travers une récupération affective (Halberstam, 2005).

De plus, la répétition de détails communs aux personnages dans des histoires écrites par des auteurs sans lien entre eux illustre une forme émergente d'écriture distribuée. Jenkins (2006) décrit cela comme un mode participatif de narration où un univers commun est construit horizontalement, plutôt que par une seule voix autoritaire. Les fictions sur la tour des Avengers ne sont pas maintenues par une coordination centralisée, mais par des références intertextuelles, la mémoire des fans et un consensus esthétique.

L'un des instruments les plus puissants de cette intertextualité est la culture des tags d'Archive of Our Own. Des expressions telles que « Tower Fic », « Domestic Avengers » ou « Everyone Lives in the Tower » ne sont pas seulement des

catégorisations, mais aussi des marqueurs culturels. Les tags servent à la fois de signaux thématiques et de mots de passe communautaires, permettant aux lecteurs et aux auteurs de naviguer dans un imaginaire commun. Ils marquent l'entrée dans un champ discursif où la familiarité émotionnelle et la paternité collective sont considérées comme acquises.

Enfin, cette transformation fanonique de la Tour comporte une critique spatiale. Dans le canon, la Stark Tower est un monument au futurisme capitaliste. Dans la fanfiction, elle est adoucie et queerifiée. Elle devient un espace communautaire avec des cuisines communes, des soirées cinéma, des moments de partage émotionnel et une douceur décontractée. À travers cette transformation, les fans mettent en œuvre ce que Lefebvre (1991) appellerait la production sociale de l'espace : ils remodelent des environnements de domination en zones d'affect et de possibilité. Cela code une vision partagée de la sécurité, de l'appartenance et de l'intelligibilité émotionnelle. C'est à la fois un espace narratif et un contrat social : en y participant, les auteurs s'alignent sur le pacte tacite de bienveillance d'une communauté de fans.

ii. Tag Makes the Man - Trans!Viktor

Arcane est une série animée de science-fiction en deux saisons qui se déroule dans l'univers de *League of Legends*, où s'entremêlent conflits de classes, progrès et survie. Viktor est présenté comme un inventeur maladif qui a immigré de la ville souterraine polluée de Zaun vers la ville dite « supérieure » de Piltover. Au fur et à mesure que le récit se déroule, son corps commence à changer, s'augmentant grâce à des machines et à la magie. Cette combinaison de migration géographique et de modification médicale laisse son identité de genre tacite, créant un vide exploitable, un espace que les fans peuvent remplir de leur propre signification (Jenkins, 1992).

Avec la saison 2, le corps de Viktor commence à évoluer. Les fans ont transposé cette évolution dans des récits transgenres bien connus de transition corporelle et de migration choisie, transformant Viktor en une invitation à la construction d'un monde queer.

Sur AO3 et Tumblr, le tag « Trans!Viktor » est rapidement devenu populaire. Les tags ne se contentent pas de classer, ils expriment un sentiment d'appartenance et marquent une position épistémique au sein du discours des fans (Busse, 2017). Cliquer ou utiliser le tag signale une affinité affective et accumule une forme de capital subculturel au sein de la communauté.

Les représentations de Viktor dans les fanfictions ont généralement deux pôles : des histoires de transition douces et domestiques et des explorations horribles du changement prothétique. Cette dualité illustre l'éthique expérimentale des fans, qui utilisent le même personnage pour tester à la fois le travail de soins et le risque affectif. Ces récits mettent en avant le temps lent et la négociation quotidienne de l'euphorie de genre, s'alignant sur les temporalités queer de la réparation (Halberstam, 2005), tout en ouvrant un terrain de jeu pour l'imagination radicale, le tabou et la violence.

Comme des milliers d'œuvres indépendantes reprennent le personnage trans de Viktor, son identité n'appartient plus à un seul auteur. La fonction d'auteur se dissout dans un réseau d'interactions entre écrivains et lecteurs (Foucault, 1969). Le corps de Viktor lui-même est textuellement détourné, réassigné sexuellement par l'intelligence collective plutôt que par un canon imposé d'en haut. Chaque nouvelle fiction citant « Trans!Viktor » renforce la contre-archive de la représentation queer (Fathallah, 2017).

La simple répétition de cette représentation produit un simulacre baudrillardien : Viktor trans devient le Viktor de la plupart des fans. Son corps canonique ambigu se transforme en une orientation affective ; le désir se cristallise autour de ce qui n'est pas dit, donnant naissance à une version de Viktor davantage motivée par le désir que par l'origine (Ahmed, 2004 ; Baudrillard, 1981).

Archive of Our Own fournit une illustration numérique frappante de cette transformation. En juin 2025 :

21 204 fanfictions incluent Viktor comme personnage principal ou secondaire.

2 781 d'entre elles identifient explicitement Viktor comme transgenre.

Seules 397 œuvres étiquetées « trans » ont été publiées avant la saison 2.

En d'autres termes, environ 85 % de toutes les fictions « Trans Viktor » sont apparues après la saison 2. Le fandom a collectivement ratifié une lecture trans en réponse à la nouvelle ambiguïté canonique. Les données confirment que le simulacre a dépassé la source : le fanon régit désormais les récits futurs du fandom.

iii. Des mondes fanon aux communautés réelles

Comme le soutient Fathallah (2017), la fanfiction ne doit pas être examinée uniquement à travers des textes individuels ou l'intention de l'auteur. Au contraire, la valeur et la légitimité de la fanfiction émergent grâce au travail collectif des écrivains, des lecteurs, des taggers, des bêta-readers et des modérateurs de communauté. Selon elle, la fanfiction n'est pas seulement une forme narrative, mais un « cadre discursif » façonné par « des négociations locales autour du discours, des privilèges et de la visibilité ». Cela signifie que la fanfiction n'existe pas seulement en tant que produit créatif individuel, mais aussi en tant que pratique sociale, ancrée dans des communautés et des économies culturelles spécifiques.

Dans le chapitre II, nous avons exploré comment les versions fanon des personnages émergent et circulent en lisant attentivement des œuvres de fanfiction largement partagées. Cependant, l'analyse textuelle seule ne permet pas de saisir pleinement comment ces cadres sont créés, contestés, renforcés ou contrôlés en temps réel. Pour pallier cette limite, le chapitre suivant se tourne vers le travail de terrain. Le chapitre III se concentre sur Marvel Trumps Hate (MTH), une sous-communauté semi-organisée de fans de Marvel, ancrée dans une structure d'événements d'écriture et d'enchères caritatives basée sur Discord. Au sein de MTH, les fanfictions ne sont pas seulement écrites et partagées, mais aussi commandées, évaluées, critiquées et notées par les membres de la communauté. Les écrivains et les lecteurs co-crésent non seulement des histoires, mais aussi des normes, des attentes et des structures de réputation qui confèrent au fanon son autorité symbolique.

Si le chapitre II examinait à quoi ressemblent les mondes fanon — à travers les tropes narratifs, les headcanons et la logique émotionnelle de l'hyperréalité —, le chapitre III se penche sur la manière dont ces mondes sont construits et maintenus sur le terrain. À travers des entretiens et des observations sur le terrain, nous

analyserons comment les communautés de fanfiction négocient le sens, l'éthique, la visibilité et la légitimité, révélant ainsi l'infrastructure discursive qui sous-tend la narration hyperréelle.

CHAPITRE III - RESULTATS SUR LE TERRAIN

OBJECTIF DE LA RECHERCHE ET PROFIL DES PARTICIPANTS

Ce travail de terrain visait à comprendre comment les auteurs de fanfiction se rapportent aux univers fictifs, aux personnages et aux communautés qui les entourent. Nous avons souhaité l'aborder sous l'angle de l'hyperréalité, en cherchant à comprendre comment un groupe de personnes peut construire collectivement un consensus aussi fort autour de certaines versions de personnages et comment les auteurs, en tant que figures d'autorité (Fathallah, 2017), contribuent activement à façonner et à renforcer ces réalités parallèles.

Au départ, nous avons prévu de nous concentrer sur une communauté de fans spécifique : Marvel Trumps Hate (MTH). MTH est un sous-groupe important et structuré au sein de la communauté des fans de Marvel, centré autour du couple Steve/Tony. Le groupe gère un serveur Discord et organise régulièrement plusieurs événements pour les fans, des conventions d'écriture telles que Big Bangs (un événement d'écriture) et une vente aux enchères caritative annuelle, où les lecteurs font des dons à des organisations sélectionnées et les écrivains offrent des œuvres créatives en échange. Bien que cet acte ne définisse pas l'ensemble de la communauté des fans de Marvel, puisque notre travail a montré que les communautés de fans sont des entités segmentées, MTH constitue une sous-culture reconnaissable, caractérisée par une production prolifique et une éthos collaborative.

La décision de se concentrer sur une communauté spécifique a été guidée par les réflexions de Fathallah (2017), qui souligne que les études sur les fans ne doivent pas seulement s'intéresser aux créateurs individuels, mais aussi aux microcultures spécifiques des fans dans lesquelles ils évoluent. En collaborant avec des auteurs appartenant à un groupe bien défini comme MTH, l'objectif était d'observer comment les normes, les discours et les cadres d'interprétation circulent dans un

environnement limité mais participatif. Et bien sûr, nous voulions voir si ce groupe de personnes avait le même consensus sur les mêmes personnages.

Six participants étaient affiliés à MTH, dont deux étaient particulièrement connus au sein du groupe. En raison du manque de participants, le projet s'est ensuite élargi pour inclure des écrivains qui écrivent pour divers fandoms tels que Harry Potter, Undertale, Good Omens et Miraculous Ladybug. Cela a permis une comparaison plus large de la manière dont le contexte du fandom façonne la pratique de l'écriture.

Au total, dix entretiens ont été menés avec des auteurs de différents niveaux de popularité, d'âges et d'affiliation à des fandoms. Malgré leur diversité, tous les participants partageaient un trait notable : ils étaient tous des lecteurs avides pendant leur enfance et ont mentionné une forte préférence pour la littérature fantastique. Ce fondement culturel commun offre un contexte précieux pour comprendre leur instinct narratif et leur investissement affectif dans l'écriture de fanfiction.

Les participants ont généralement découvert les espaces dédiés aux fans et les fanfictions à l'adolescence, commençant souvent par être lecteurs avant de se lancer dans l'écriture. La première rencontre était généralement motivée par des raisons émotionnelles : un sentiment de manque dans l'œuvre originale, l'influence des pairs ou le désir d'explorer les histoires plus en profondeur. Pour beaucoup, les fanfictions sont devenues un exutoire créatif alternatif, offrant une satisfaction émotionnelle, une exploration de l'identité et un sentiment d'appartenance en dehors des normes littéraires institutionnelles.

La plupart des participants ont exprimé deux motivations principales : compléter ou développer ce qu'ils estimaient inachevé dans le canon, et tirer une satisfaction émotionnelle de l'exploration des personnages ou de l'univers et de la narration. Comme le note Henry Jenkins, la fanfiction fonctionne souvent comme un mécanisme de réparation culturelle où les fans « pillent » le matériel source pour réparer, réinterpréter ou approfondir émotionnellement les récits canoniques qui semblent insuffisants (Textual Poachers, 1992). Si tous les auteurs affirment écrire pour eux-mêmes, beaucoup admettent que les réactions du public ont progressivement façonné leur pratique. Le passage de l'écriture « dans le vide » à l'existence de lecteurs qui attendent des mises à jour ou laissent des commentaires a

modifié leur perception de leur statut d'auteur au fil du temps. Lorsque nous leur avons demandé comment la fanfiction avait changé leur perception d'eux-mêmes, beaucoup ont répondu qu'ils se sentaient désormais comme des auteurs ou qu'ils savaient désormais qu'ils pouvaient écrire et avoir un audience.

i. Communauté, segmentation et hiérarchies

Les participants ont souvent souligné que le fandom n'est pas une entité unifiée, mais un espace segmenté et à plusieurs niveaux. Les auteurs ont systématiquement mentionné leur appartenance à des serveurs Discord, des groupes de fans ou des cercles d'amis spécifiques au sein de fandoms plus larges. Par exemple, même au sein du fandom Marvel, le groupe MTH est considéré comme une sous-culture distincte avec ses propres normes, rituels et valeurs communes :

« La communauté Marvel est extrêmement solidaire... Beaucoup de choses étaient déjà bien établies dans le fandom avant même que je le rejoigne. »

« La plupart des gens sont plus âgés... Tout le monde est professionnel dans la vie réelle, la plupart d'entre nous ont des enfants. Nous sommes donc tous dans un état d'esprit similaire. Presque tout le monde est bien éduqué. »

« Les gens sont tellement gentils... Il n'y a pas de drames ni de comportements toxiques, contrairement à d'autres communautés de fans dont j'ai fait partie. »

En revanche, les fandoms plus jeunes comme *Miraculous Ladybug* ont été décrits comme plus enclins aux conflits et moins modérés. Les participants, lorsqu'ils parlaient d'autres fandoms auxquels ils étaient habitués, faisaient généralement des comparaisons avec d'autres fandoms tels que *Supernatural* ou *Twilight*, soulignant que les fans étaient généralement plus jeunes, ce qui entraînait davantage de drames ou de « guerres de couples ». Cette fracture générationnelle affecte les interactions en ligne. Les fandoms dont les membres sont plus âgés sont considérés comme plus calmes, plus aimables et plus professionnels, tandis que les espaces orientés vers les jeunes sont plus intenses sur le plan émotionnel ou chaotiques. Lorsque nous avons discuté avec les auteurs du groupe MTH et leur avons demandé pourquoi ils

formaient un groupe calme et fonctionnel, ils ont fait l'éloge de leurs modérateurs sur le serveur Discord et ont souligné l'expérience et l'âge de ces derniers.

Outre l'âge, la taille et la longévité d'un fandom semblent avoir une incidence sur sa cohérence interne. Harry Potter et Marvel sont tous deux des « méga-fandoms » : ils existent depuis des décennies et des millions de personnes produisent des discussions, des théories, des modifications, des œuvres de fans et des critiques sur diverses plateformes en ligne. En conséquence, ces fandoms ont développé des interprétations très stabilisées de certains personnages. Même dans les fictions alternatives, il existe un consensus tacite sur la manière dont des personnages tels que Steve Rogers ou Harry Potter devraient se comporter. Ces idées communes semblent plus rigides et culturellement ancrées que dans les fandoms plus petits ou plus récents.

Bien que cela soit difficile à prouver empiriquement, de nombreux participants y ont fait implicitement référence lorsqu'ils ont décrit comment les écarts par rapport à ces caractéristiques fondamentales devaient être justifiés de manière narrative. Par exemple :

« J'essaie de fonder ces différences sur le canon, afin qu'elles aient un sens. Et d'après ce que me disent mes fans, ces différences ont effectivement un sens. »

« Même si j'écris une histoire totalement alternative, je veux juste que les personnages restent fidèles à eux-mêmes. »

« Vous pouvez écrire tout ce que vous voulez, vous pouvez les mettre dans n'importe quelle situation et leur faire adopter n'importe quel comportement, tant que cela semble justifié. »

La précision émotionnelle attendue de ces représentations témoigne d'une fonction canonique du fanon lui-même, façonnée non pas par les créateurs, mais par le travail cumulatif des fans. Dans le cas de méga-fandoms comme Harry Potter et Marvel, cela crée un espace hyperréel où les personnages sont stabilisés par des décennies de répétition, de réinterprétation et de discours émotionnel. Comme le suggère Baudrillard, la signification dans un système hyperréel n'est plus liée à une source originale, mais à une chaîne de simulations. Le « vrai » Steve Rogers ou

Harry Potter n'est pas celui des films ou des livres, mais le personnage émotionnellement cohérent produit par les interactions des fans, les headcanons, et réifié à travers des milliers d'œuvres. Comme l'a écrit un auteur : « Je n'ai jamais lu les livres. La plupart de ce que je sais provient d'autres fanfictions ou de discussions sur Tumblr. » De même, un autre a déclaré : « Je n'ai vu les films qu'une seule fois, je n'ai pas lu les bandes dessinées ni rien d'autre. Je pense que j'ai tiré la plupart de mes informations de Tumblr ou de fanfictions. » Certains auteurs ont mentionné qu'ils connaissaient des auteurs qui n'avaient même pas vu les films mais qui écrivaient quand même des fanfictions. De même, certains des auteurs avec lesquels nous avons discuté ont déclaré qu'ils faisaient partie de fandoms où ils n'aimaient pas la série mais aimaient lire les fanfictions : « J'ai regardé la première saison, elle n'était pas mauvaise, mais rien qui valait vraiment la peine que j'y consacre mon temps. Mais ensuite, j'ai lu une fanfiction qui était tout simplement incroyable. Et puis j'ai tout lu, absolument tout ce qui concernait ce fandom. Je ne sais toujours pas exactement comment fonctionne Canon. » De nombreux auteurs ont évoqué des expériences similaires. Ils ne regardent pas la série, ne lisent pas les bandes dessinées, mais leur première rencontre avec le fandom se fait en lisant des fanfictions. Leur idée du monde des personnages provient d'une vision déjà simulée.

Ces citations illustrent comment le canon original peut devenir secondaire, voire insignifiant, pour certains auteurs. Leur compréhension des personnages repose sur une exposition cumulative au fanon. Des récits façonnés par et pour la communauté.

Cette orientation hyperréaliste est renforcée par les environnements numériques. Les algorithmes sur des plateformes telles que Tumblr, Twitter, TikTok et même AO3, bien qu'il ne dispose pas d'algorithme, privilégient les contenus à forte résonance émotionnelle (tropes populaires, fictions très commentées ou head canons acceptés), qui à leur tour stabilisent certaines représentations des personnages. Les nouveaux fans rejoignent souvent la communauté grâce à ces rencontres médiatisées par des algorithmes plutôt que par le texte source. Ce qu'ils rencontrent d'abord comme « vérité » est souvent déjà une construction hyperréaliste.

Ainsi, l'hyperréalité du fanon est à la fois dictée par la communauté et renforcée par la technologie. Elle représente un puissant mécanisme culturel par lequel le fandom se maintient : non pas par la fidélité au canon, mais par la

simulation collective du sens. Cela renforce l'idée précédente selon laquelle le fanon, dans de tels environnements, fonctionne comme un simulacre : plus valable sur le plan émotionnel et plus plausible sur le plan narratif que l'original.

La segmentation a également pris la forme d'une identité basée sur les couples. Les auteurs ont souligné que les différents couples ont leurs propres cultures, préférences et même attentes en matière d'écriture. Par exemple, dans *Miraculous Ladybug*, les fans se divisent selon leur acceptation du personnage d'Adrien, l'un des camps le trouvant « sain et gentil », tandis que l'autre le trouve « riche et snob ». Tout comme les fans de Marvel qui préfèrent le couple Steve/Tony plutôt que Steve/Bucky ont des idées différentes sur les personnages.

Enfin, les hiérarchies étaient souvent implicites plutôt qu'explicites. Les auteurs populaires accumulent du capital social grâce à leur productivité, leur style ou leur engagement communautaire, mais la concurrence ouverte est minimisée. Si le fandom est présenté comme égalitaire et accueillant, le statut social se mesure au nombre de commentaires, à la participation au Big Bang, aux réseaux de bêta-lecteurs et à l'intelligence émotionnelle perçue.

Il convient toutefois de souligner que parmi les dix auteurs de fanfiction interrogés, seuls deux étaient largement reconnus au sein de leur communauté, et deux autres avaient un lectorat relativement fidèle. Les six autres ont une visibilité limitée et suscitent peu de commentaires, mais tous ont écrit des dizaines d'histoires ou ont cumulé plus de 100 000 mots chacun dans leur œuvre.

Cela reflète l'éthique participative de la culture fan. Plutôt que de rechercher la célébrité, ces auteurs agissent sur la base d'un investissement affectif (Jenkins, 1992), prolongeant leur engagement émotionnel envers les personnages dans une exploration narrative à long terme. Leur travail continu malgré une validation externe minimale soutient également l'idée de Busse et Hellekson d'une économie du don : un espace où l'écriture n'est pas offerte en échange d'une rémunération financière, mais comme un acte d'attention et de connexion.

Ainsi, bien que des structures de reconnaissance existent, la fanfiction est avant tout un travail d'amour, une pratique enracinée dans l'attachement émotionnel, la persévérance créative (meaning making) et la création de sens au sein d'une communauté.

ii. Le Capital Culturel, ce qui rend un écrivain « populaire » et ce qui fait que les interprétations de fanon « collent »

Lorsqu'on leur a demandé ce qui fait le succès ou le respect d'un auteur de fanfiction, les participants ont indépendamment mis en avant les trois mêmes éléments : une bonne écriture, des thèmes populaires et un timing adéquat. Cette triade informelle mais puissante constitue la base de ce que Pierre Bourdieu appellerait le capital culturel dans le domaine de la fanfiction.

Le timing fait référence aux moments où la communauté de fans est particulièrement active ou engagée, par exemple lors de la sortie d'un nouveau film ou d'un événement qui rassemble les fans. Les auteurs ont souligné l'importance de publier lorsque la communauté est « vivante » ou pendant les périodes de forte implication émotionnelle.

« Je pense que parfois, tout dépend du moment où vous publiez. Par exemple, lorsqu'un film sort ou quelque chose comme ça, plus de gens sont actifs et recherchent des fictions. »

« Si vous publiez au bon moment, cela peut faire un tabac. Si vous ratez le bon moment, la même fiction obtient 10 kudos. »

Les tropes, en particulier ceux qui procurent une satisfaction émotionnelle, servent de références symboliques communes, une sorte de monnaie narrative. Qu'il s'agisse de « slow burn » ou d'« enemies to lovers », les tropes permettent à l'auteur et au lecteur de se retrouver sur un terrain d'entente, amplifiant ainsi l'impact émotionnel.

La popularité comporte également une dimension sociale : être connu dans les espaces Discord, participer aux sections de commentaires et prendre part aux Big Bangs contribuent tous à la visibilité d'une personne. Les auteurs très productifs, tels que ceux de la communauté MTH qui ont écrit plus de 100 fictions, ont tendance à gagner en prestige au fil du temps grâce à leur productivité, à la confiance de la communauté et à la résonance stylistique de leurs œuvres. Il est également important de souligner que de nombreux participants ont déclaré que même si une personne

n'est pas écrivain, elle peut devenir digne de confiance et populaire, voire un fan influent, simplement en discutant des personnages, en expliquant l'univers et en créant des head canons, c'est-à-dire en expliquant l'univers et l'histoire. Lorsqu'on leur a demandé directement ce qui rendait une interprétation fanon crédible, la réponse la plus fréquente était qu'elle comblait les lacunes du canon. Le fanon reste crédible lorsqu'il apporte une cohérence émotionnelle ou narrative, lorsqu'il explique les incohérences de l'intrigue, l'univers de l'histoire, les actions ambiguës ou les comportements des personnages.

En d'autres termes, le consensus ne se forme pas seulement par la répétition, mais aussi par le pouvoir explicatif. Lorsqu'un canon personnel trouve un écho dans plusieurs fictions et contribue à stabiliser le personnage sur le plan émotionnel ou moral, il devient partie intégrante de la vérité partagée par la communauté de fans.

Ce double processus – lire avant d'écrire et sélectionner des explications satisfaisantes sur le plan émotionnel – illustre comment le fanon devient à la fois une infrastructure et un héritage. Les écrivains ne créent pas dans le vide. Ils s'appuient sur le fanon qui les a précédés, intériorisant les logiques émotionnelles qui circulent déjà dans la communauté.

Ces conclusions corroborent la théorie des économies symboliques de Bourdieu : la valeur n'est pas financière mais réputationnelle, et le prestige circule à travers un mélange de fluidité esthétique, de cohérence et de participation aux rituels communautaires (Hills, 2002).

iii. Fanfiction vs Fiction Originale et l'Attrait des œuvres transformatives

Plusieurs auteurs ont discuté de leur relation avec la fiction originale et des raisons pour lesquelles ils choisissent de rester dans le domaine de la fanfiction. Si certains aspiraient à écrire des histoires originales, la fanfiction restait le moyen d'expression le plus accessible émotionnellement et le plus épanouissant.

« Avec les fanfictions, tant qu'une seule personne aime, le fan art a rempli son rôle. »

« Les fanfictions sont plus faciles à terminer. Vous connaissez déjà l'univers et les personnages. »

« Je pense qu'écrire des fanfictions est plus facile à bien des égards, car vous avez déjà une base sur laquelle travailler. Vous avez déjà un univers, vous avez déjà des personnages, vous pouvez jouer avec eux et, bien sûr, vous pouvez faire des choses vraiment très intéressantes. »

Ce sentiment de facilité créative a été repris par d'autres, qui ont souligné que la fanfiction leur permettait de contourner la construction d'un univers et l'invention de personnages au profit d'arcs émotionnels profonds et d'expérimentations stylistiques. Le récit préexistant offre stabilité et concentration, en particulier pour les écrivains qui ont un emploi à temps plein ou des responsabilités parentales.

La longévité et l'investissement personnel dans un univers unique contrastent fortement avec le caractère jetable souvent associé à l'écriture en ligne. Dans cette optique, la fanfiction n'est pas un tremplin, mais une destination, un espace d'endurance émotionnelle, de résonance communautaire et d'auto-définition créative.

Ces attitudes soutiennent l'idée que les œuvres transformatives ne sont pas nécessairement préparatoires. Elles offrent plutôt une forme distincte de pratique créative qui est valable et complète en soi. Le choix de rester dans la fanfiction ne reflète pas un manque d'ambition, mais un choix délibéré de privilégier la résonance émotionnelle plutôt que la validation institutionnelle.

iv. Fanfiction et Résistance Quotidienne : Récits, Censure et Représentation

Bien qu'aucun des participants n'ait explicitement décrit son travail comme politique, tous ont reconnu que la fanfiction avait un pouvoir, que ce soit par la représentation, la normalisation ou la résistance aux récits dominants. Dans toutes les interviews, les participants ont exprimé une compréhension commune selon laquelle le simple fait de créer ou de partager des histoires dans le climat culturel actuel est un acte politique.

Certains ont souligné les problèmes structurels liés à la censure, à la visibilité et aux implications politiques de l'écriture sur les identités marginalisées :

« Ao3 a été créé pour être un espace où les choses peuvent exister sans censure... car ces annonceurs auraient leur mot à dire et exerceraient une censure... Alors qu'il y a tant de censure dans le monde. C'est clairement une question politique. »

D'autres se sont concentrés sur les enjeux de la représentation, en particulier dans le contexte de l'identité queer et de l'inclusion des personnes transgenres :

« Même moi, je fais en quelque sorte une déclaration politique avec ma fanfiction, à savoir que tout le monde est une personne, surtout face à ce que J.K. Rowling essaie de dire aux gens. J'ai des personnages transgenres dans mon histoire. J'ai des personnages non humains dans mon histoire que je traite comme des personnages normaux et comme des personnes. Et je pense que c'est l'histoire que je veux transmettre avec ma fiction. »

Cette politique culturelle de l'émotion revient dans d'autres témoignages :

« Je pense que les histoires ont un pouvoir... pas seulement les fanfictions, mais toutes nos histoires ont le pouvoir de normaliser les choses, de façonner les opinions. »

« J'espère qu'elles ont un pouvoir. Parce que les histoires ont un pouvoir, quel que soit le type d'histoires racontées. Il n'est pas nécessaire qu'elles soient originales pour avoir un impact. »

Il est à noter que les participants ont systématiquement envisagé le potentiel politique non pas à travers une transformation sociétale à grande échelle, mais à travers des actes plus modestes de normalisation et de bouleversement idéologique. Les auteurs ne considèrent pas la fanfiction comme intrinsèquement radicale, mais reconnaissent qu'elle peut servir d'espace pour redéfinir les normes culturelles. En particulier lorsque ces normes sont hostiles aux identités queer, à l'empathie ou à l'autonomie créative.

Dans l'ensemble, ces réflexions suggèrent que la fanfiction n'est pas seulement ancrée dans des structures politiques plus larges, mais qu'elle est également une négociation permanente de la signification culturelle, de la résonance émotionnelle et du pouvoir de représentation. Il ne s'agit pas de politique au sens

idéologique large, mais de négociations sur le discours, les privilèges et la visibilité. Et, dans le cadre théorique d'Ahmed (2004), ces histoires circulent de manière affective : elles enseignent aux lecteurs ce qu'ils doivent ressentir, comment se soucier des autres et qui ils doivent considérer comme des êtres humains. Ces renversements émotionnels ouvrent la voie à une politique alternative : celle de l'attention, de la fragilité, de la reconnaissance mutuelle. Même le fait d'écrire des romans d'amour queer dans un canon hétéronormatif constitue une forme de résistance, qu'elle soit intentionnelle ou non.

De plus, en refusant la marchandisation — en écrivant et en publiant gratuitement, pour un public de pairs —, les auteurs de fanfiction refusent également les mesures néolibérales de la valeur.

« La pression (pour écrire une histoire originale) ne vient que des personnes avec qui j'en parle dans la vie réelle et qui ne sont pas fans. Parce que je pense que si vous faites partie d'une communauté de fans, vous comprenez en quelque sorte. Que cela a de la valeur. Ce n'est pas juste quelque chose que vous faites pour rien. Vous créez quelque chose en espérant que d'autres personnes l'apprécieront et que cela vous apportera de la joie en retour. Cette boucle de rétroaction, où vous publiez quelque chose, les gens l'apprécient, vous vous sentez bien, et cela vous donne envie de faire plaisir aux autres encore plus. C'est comme un cycle continu. »

« Je pense que le plaisir d'écrire est encore plus grand que lorsqu'il s'agit d'histoires originales, car on ne le fait pas pour l'argent. »

La fanfiction peut être considérée comme une pratique d'imagination radicale. Les auteurs explorent ce qui n'est pas autorisé dans le canon, qu'il s'agisse de relations alternatives, d'arcs narratifs sombres ou de récits de guérison profondément personnels. Il s'agit là de choix politiques à part entière, ancrés dans la politique culturelle de l'émotion (Ahmed, 2004) : comment certains sentiments, corps et désirs sont rendus visibles ou invisibles.

Même au sein de structures communautaires telles que MTH, l'éthique collaborative basée sur le don, les enchères caritatives et la co-création renvoie à des économies de valeur alternatives. Le prestige dans le fandom ne vient pas de l'argent, mais de la résonance émotionnelle, de la cohérence et de la générosité.

Ainsi, la fanfiction n'est pas simplement un passe-temps. Il s'agit d'une pratique culturelle qui révèle comment l'affect et le récit sont intimement liés à la signification politique, même lorsque ces significations restent tacites.

v. La tension entre Canon et Fanon, et l'hyperréalité de Baudrillard

L'une des conclusions les plus intéressantes tirées du travail de terrain concerne la manière dont les auteurs conceptualisent le canon et le fanon. Même lorsque les histoires se déroulent dans des univers alternatifs (AU), les participants ont systématiquement souligné l'importance de rester cohérent sur le plan émotionnel avec le personnage. Comme plusieurs l'ont expliqué :

« Vous pouvez aller à l'AU, mais cela doit être mérité. »

« Si j'écris une fiction sombre, je veux savoir pourquoi ils sont devenus cette personne. »

« Le personnage doit correspondre à celui que j'ai en tête. »

Les auteurs ont expliqué que les personnages des fanfictions peuvent être radicalement modifiés, à condition que leur logique émotionnelle reste cohérente en interne. Un Steve Rogers cruel ou un Harry Potter qui devient moralement ambigu doivent avoir une raison qui s'inscrit dans le cadre émotionnel établi par le fanon. Comme l'a fait remarquer l'une des personnes interrogées :

« Même si Steve Rogers est un couillon, l'auteur doit donner une raison — ce qui l'a rendu ainsi. »

L'expression « the character in my head » est revenue fréquemment, soulignant que les auteurs n'écrivent pas dans le but de respecter le canon, mais plutôt pour partager une impression émotionnelle commune. Une composition élaborée au fil des années à partir de fanfictions, de discussions sur Tumblr, de head canons, de memes et de conversations au sein de la communauté. Comme nous l'avons expliqué dans les parties précédentes, de nombreux auteurs ont indiqué qu'ils faisaient eux-mêmes partie de fandoms sans avoir jamais vu l'œuvre originale. Leur

première rencontre se fait à travers la fanfiction, une version fanon acceptée et non une œuvre canonique.

C'est là que le concept d'hyperréalité de Jean Baudrillard devient essentiel. Selon Baudrillard, un simulacre de troisième ordre est une copie sans original, une image ou un modèle qui ne renvoie qu'à d'autres copies. Dans ce sens, le fanon n'est pas une distorsion du canon, mais un système symbolique autonome. La « vérité » du personnage ne provient plus du texte original, mais du consensus accumulé de la communauté.

Par exemple, dans la communauté des fans de Marvel, Tony Stark est souvent dépeint comme anxieux, prêt au sacrifice et au cœur tendre. Même si ces qualités ne sont que subtilement suggérées dans l'œuvre originale. Bien sûr, c'est la richesse et le charisme de l'œuvre canonique qui ont créé la communauté de fans au départ. Le travail professionnel des acteurs, des scénaristes et des réalisateurs fournit les bases sur lesquelles se construit la communauté de fans. Cependant, lorsque nous avons demandé aux auteurs si la version fanon était « plus réelle », tous ont souligné qu'aucune d'entre elles n'était réelle. Tout est fiction. Ces personnages appartiennent à des franchises écrites par des dizaines de personnes à travers différents médias, styles et visions créatives. Ce que fait la communauté de fans, expliquent-ils, c'est apporter de la continuité, de l'attention, une cohérence émotionnelle et de la profondeur. La communauté de fans apporte à ces personnages le travail nécessaire pour qu'ils deviennent des figures plus complètes et plus riches sur le plan psychologique. Grâce à cet effort collectif soutenu, Tony Stark devient un personnage tridimensionnel digne de milliers de fanfictions. Le Tony du fanon devient le « vrai Tony » non pas en remplaçant le canon, mais en le complétant émotionnellement. Surtout lorsque les auteurs et les lecteurs s'accordent sur la logique interne de ses décisions. L'un de nos interlocuteurs a expliqué comment le fandom a rendu le personnage de Tony Stark tridimensionnel.

« Oui, Tony est intelligent dans les films. Mais, vous savez, les fans vont s'appuyer là-dessus et discuter de ce que cela signifie et à quel point cela peut être isolant d'être aussi intelligent, de la pression qu'il s'impose, de ses attentes si élevées envers lui-même qu'il ne peut pas échouer. Il doit tout résoudre... Nous pouvons donner cette profondeur à une caractérisation très basique selon laquelle Tony est intelligent. »

Chaque auteur a souligné que même dans les univers alternatifs (cafés, crossovers fantastiques ou réinterprétations modernes), l'essence émotionnelle du personnage doit rester lisible. La fiction peut se dérouler dans un monde où Harry Potter est à Serpentard ou où Steve Rogers est un père célibataire qui possède un salon de tatouage à Brooklyn, ou à l'opposé, où il est arrogant et grossier, mais la logique émotionnelle qui sous-tend leur comportement doit toujours « sembler juste ». S'il est dépeint comme émotionnellement distant ou instable, le récit doit tout de même le rendre cohérent.

Cette norme affective construit une vérité fanon qui remplace l'autorité canonique. Les auteurs ne sont pas tenus de respecter le canon, ils sont tenus de respecter la plausibilité au sein du système discursif des fans. Le texte original devient secondaire, référencé uniquement de manière indirecte à travers les émotions, le ton et les affects des personnages partagés.

De cette manière, la fanfiction devient un texte hyperréaliste. Elle ne copie pas le canon, mais les fanfictions précédentes, les headcanons, les commentaires sur les réseaux sociaux et les fanarts. Sa signification n'est pas maintenue par la fidélité à une source, mais par la cohérence au sein d'une simulation. Un Steve Rogers qui n'a jamais été écrit de cette manière dans l'univers cinématographique Marvel « semble » toujours juste dans la fanfiction, car cette version de lui a été émotionnellement stabilisée par la communauté.

De nombreux auteurs ont évoqué certains auteurs qui écrivent des fanfictions sans même lire ou regarder le canon, et beaucoup ont déclaré qu'ils lisaient eux-mêmes des fanfictions canon-divergence¹⁰. Beaucoup de gens ne s'intéressent pas à Harry Potter, mais à ses histoires divergentes du canon, telles que *All The Young Dudes* et l'histoire de l'un de nos interviewés. Certaines personnes écrivent des fanfictions basées sur ces fanfictions et leurs personnages originaux. C'est la conséquence finale de l'hyperréalité : le personnage devient détaché de tout besoin d'un texte original. Ils sont réels non pas parce qu'ils sont canoniques, mais parce qu'ils ont atteint un réalisme narratif au sein du système hyperréel.

¹⁰ La 'canon divergence' est avant tout un terme utilisé par les fans, qui désigne une fanfiction dont l'univers diverge du canon original en raison d'un changement dans l'histoire d'un personnage ou dans l'intrigue générale.

Dans les fanfictions, le canon devient le mythe de l'origine. Il est cité, référencé et retravaillé, mais il ne régit pas la logique du sens. Ce qui régit, ce sont les émotions, la communauté et la simulation. Il en résulte une culture fan qui n'est pas seulement transformatrice, mais aussi générative. Elle produit des systèmes symboliques entiers qui semblent plus vrais sur le plan émotionnel que les textes auxquels ils font référence.

Un auteur a fourni un exemple particulièrement riche. Il s'agit de l'auteur d'une fanfiction Harry Potter de longue date, une réécriture de toute la série, qui est devenue si influente que des gens écrivent des fanfictions à partir de sa fanfiction. L'histoire a commencé en janvier 2022, elle en est actuellement à sa troisième année dans l'univers Harry Potter, compte un total de 1 144 480 mots et a été consultée 1 549 547 fois¹¹.

Leur travail a pris une telle importance symbolique qu'il est devenu une référence à part entière. Ils gèrent un serveur Discord d'environ 1 000 personnes dédié spécifiquement à leur histoire. Le serveur fonctionne comme une petite ville, avec des canaux pour les méta-discussions, les head canons, les mèmes et même les fanarts et leurs propres œuvres. En d'autres termes, leur histoire est devenue un espace de fandom, un monde dans le monde.

Ce phénomène reflète ce qui s'est passé avec *All the Young Dudes* (ATYD), la fanfiction extrêmement populaire sur Harry Potter qui a réécrit la chronologie des Maraudeurs et établi tout un canon émotionnel autour de personnages comme Sirius Black et Remus Lupin. Dans les deux cas, nous voyons ce que Baudrillard appellerait un simulacre de troisième ordre : la version des personnages imaginée par l'auteur devient plus pertinente culturellement que l'originale. Dans le cas de cet auteur, son histoire fanfiction n'a pas seulement été acceptée émotionnellement comme canonique, mais elle sert désormais de base à d'autres créateurs. Les arcs narratifs, les chronologies et les choix de construction du monde qu'il a établis sont considérés comme des vérités fondamentales. L'auteur note :

¹¹ Arkodian (2022). "What Goes Around (Comes Around)", <https://archiveofourown.org/series/2696020> (10.07.2025)

« J'entends souvent cela à propos de mes personnages, et les gens disent : « Oh, c'est la seule version que j'accepterai désormais. » »

Ce que cela montre, c'est que le fanon peut évoluer vers un nouveau canon. Leur serveur Discord ne se contente pas de discuter de leur fiction, ils l'habitent. L'espace devient une simulation hyperréaliste, où les livres originaux de Harry Potter ne sont qu'une couche parmi d'autres dans un mythe beaucoup plus vaste et plus émouvant.

L'auteur est devenu le créateur du mythe d'un sous-canon. Il ne s'agit pas d'une transformation, mais d'une création générative. Leur travail n'est pas une extension de Harry Potter, mais un monde parallèle dans lequel les lecteurs choisissent d'entrer, émotionnellement et communautairement.

Ce phénomène illustre parfaitement l'hyperréalité. Ce n'est plus l'original qui régit le personnage, mais le consensus émotionnel qui s'est formé autour du simulacre. De cette manière, la fanfiction ne se contente pas de réimaginer un texte canonique, elle construit un ordre symbolique entièrement nouveau, plus vivant, plus débattu et plus cohérent sur le plan émotionnel que le produit officiel.

C'est le Disneyland de Baudrillard : la fiction qui révèle comment toutes les autres fictions sont construites. Et dans la culture fanfiction, cette construction est collaborative, affective et toujours en mouvement. La fanfiction fonctionne donc selon une épistémologie différente : une épistémologie où la vérité est émotionnelle, sociale et construite de manière discursive, et non fixée par l'origine. L'hyperréalité n'est pas une décomposition du sens, mais une réinvention du sens par la précision affective et la simulation communautaire.

La théorie de Baudrillard fournit ainsi un cadre puissant pour décrire l'économie de la fanfiction comme un ordre simulacral. Dans cet ordre, les personnages ne fonctionnent pas comme des extensions du canon, mais comme des signifiants affectifs. Ils sont façonnés et validés par la répétition, la réinterprétation et le consensus communautaire. Il en résulte une forme de réalisme narratif ancré dans la plausibilité et la continuité émotionnelle plutôt que dans l'autorité de l'auteur. Alors que le fanon remplace le canon comme ordre symbolique dominant, le texte fanfic devient une copie qui ne renvoie qu'à d'autres copies : d'autres fanfics, des head canons, des publications Tumblr et des chats Discord. Et pourtant, il semble

plus réel que l'original. Dans cet ordre symbolique, le fanon n'a pas besoin de la légitimité du canon - il produit la sienne.

SYNTHÈSE GÉNÉRALE

En fin de compte, ce travail de terrain révèle que la fanfiction est une simulation collaborative dans laquelle le sens n'est pas produit par la fidélité à une origine unique, mais par l'intensité d'une vérité émotionnelle partagée. Les auteurs opèrent dans un ordre symbolique où le canon devient un point de départ, et non une autorité finale, subverti, prolongé ou réécrit par le biais d'une négociation collective. Dans cet espace, le « réel » n'est pas ce qui a été écrit par les créateurs, mais ce qui semble émotionnellement justifié, plausible et résonnant pour les lecteurs et les auteurs. Fanon devient alors plus qu'une lecture alternative ; c'est une réalité socialement construite et affectivement stabilisée. À travers ce prisme, la fanfiction n'est pas seulement une pratique littéraire, mais aussi un lieu discursif où le sens culturel, la politique émotionnelle et la légitimité symbolique sont constamment remodelés. Il s'agit, selon les termes de Baudrillard, de l'hyperréel rendu manifeste, un écosystème de fictions qui révèle comment toutes les réalités, même les plus canoniques, sont elles-mêmes construites, contestées et négociées.

CONCLUSION

À l'ère de la culture participative et de la narration basée sur des plateformes, la fanfiction représente un terrain d'analyse privilégié pour étudier comment la signification culturelle, l'autorité narrative et la légitimité émotionnelle sont négociées en dehors des institutions traditionnelles. Cette thèse ne considère pas la fanfiction comme une activité culturelle anecdotique ou marginale, mais comme un champ discursif sérieux dans lequel les auteurs produisent, diffusent et remodelent le sens, souvent en dialogue avec d'énormes franchises transmédias. Grâce à une étude de terrain approfondie basée sur neuf entretiens semi-structurés avec des auteurs de fanfiction, principalement issus des fandoms Marvel et Harry Potter, cette recherche a exploré la manière dont les personnages sont interprétés collectivement, comment les vérités émotionnelles priment sur les vérités canoniques et comment les structures des communautés numériques façonnent l'autorité symbolique. Le cadre théorique qui a guidé cette analyse est le concept d'hyperréalité de Jean Baudrillard, appuyé par les idées de Michel Foucault, Pierre Bourdieu, Henry Jenkins et Kristina Busse.

L'une des contributions centrales de cette thèse réside dans la démonstration de la manière dont le fanon, une compréhension des personnages construite par la communauté, peut supplanter les représentations canoniques grâce à des processus de cohérence émotionnelle, de travail communautaire et de circulation affective. En particulier au sein de méga-fandoms comme Marvel et Harry Potter, ces interprétations alternatives sont non seulement très répandues, mais souvent plus stables et plus émouvantes que les textes « originaux ». Les participants à l'entretien ont souligné à plusieurs reprises que même lorsqu'ils écrivaient dans des univers alternatifs (AU), la cohérence émotionnelle et la justification narrative étaient non négociables.

Cette insistance sur la plausibilité narrative, même dans le cadre de réimaginings fictives, correspond à l'ordre des simulacres de Baudrillard : où la copie ne renvoie plus à un original, mais à un système interne de signes. Dans un tel système, le Tony Stark du fanon — au cœur tendre, anxieux, émotionnellement accablé — n'est pas simplement une déviation par rapport au canon, mais le Tony Stark émotionnellement légitime. Les auteurs et les lecteurs s'accordent sur cette

version non pas parce qu'elle est fidèle au scénario ou à l'intention du réalisateur, mais parce qu'elle a du sens dans la logique des œuvres accumulées par les fans, du discours affectif et du renforcement communautaire.

Ces schémas suggèrent que les espaces de fanfiction fonctionnent comme des environnements hyperréels, où le réalisme émotionnel des personnages l'emporte sur la fidélité au matériel source. Les participants ont décrit leur entrée dans le fandom par le biais d'éditions Tumblr, de balises AO3 ou de discussions sur les headcanons, bien avant ou au lieu de s'engager dans le canon lui-même. Certains ont ouvertement déclaré n'avoir jamais lu les livres originaux ou n'avoir vu les films qu'une seule fois. Dans ce contexte, ce que Baudrillard décrit comme la précession des simulacres est évident : des personnages comme Tony Stark, Steve Rogers ou Harry Potter ne renvoient plus aux textes originaux, mais à un système d'attentes émotionnelles et de normes affectives construit par le fandom.

Le travail de terrain a également révélé comment le capital culturel fonctionne au sein du fandom. S'inspirant de Bourdieu, cette thèse a examiné comment le prestige symbolique s'accumule grâce à la productivité, à la maîtrise esthétique, au timing et à la participation à des rituels communautaires tels que les Big Bangs ou les serveurs Discord. Lorsqu'on leur a demandé ce qui rendait un écrivain « populaire », presque tous les participants ont identifié les trois mêmes critères : une bonne écriture, les bons tropes et une publication au bon moment. Cela révèle que la visibilité et la résonance ne sont pas liées à la qualité littéraire intrinsèque, mais à des facteurs contextuels qui sont médiatisés socialement et algorithmiquement. Nous avons ensuite examiné comment le prestige des fans est acquis, diffusé et contesté, non seulement grâce à des compétences techniques en matière d'écriture, mais aussi grâce au travail émotionnel, à la cohérence interprétative et à l'alignement communautaire. Les auteurs qui parviennent à « bien cerner le personnage » ne sont pas simplement récompensés pour avoir imité le canon, mais pour avoir renforcé une version fanon stabilisée par un consensus émotionnel collectif. Comme nous le rappelle Sara Ahmed, les sentiments ne sont pas seulement des réactions privées, mais aussi des orientations publiques ; dans les communautés de fans, ils deviennent des outils politiquement puissants qui réécrivent ce qui compte, qui compte et pourquoi.

De plus, le pouvoir symbolique du fanon était particulièrement visible dans le témoignage d'une personne interrogée, un écrivain Harry Potter dont la fiction longue a rassemblé plus de 500 000 lecteurs et donné naissance à son propre sous-fandom. La boucle de rétroaction entre l'affirmation de la communauté, la citation et la création récursive produit ce que Baudrillard appellerait une « hallucination référentielle », une réalité simulée dont la légitimité n'est pas assurée par son origine, mais par sa vérité émotionnelle.

Bien que le prestige de ces auteurs soit souvent discuté dans les espaces dédiés aux fans, la majorité des auteurs interrogés sont largement inconnus. Ils n'ont pas écrit pour la gloire, mais pour leur épanouissement personnel, leur gestion émotionnelle et leur exploration narrative. Cela fait écho à ce que Jenkins appelle l'économie du don des communautés de fans, où le travail n'est pas marchandisé, mais partagé comme un acte d'amour et de reconnaissance mutuelle. Ces auteurs expriment ce que Busse (2015) identifie comme un travail affectif des fans : une forme genrée et souvent invisible de travail émotionnel et narratif qui soutient les communautés, même sans visibilité ni récompense.

Sur le plan politique, la fanfiction apparaît également comme un espace de résistance. Si tous les auteurs ne décrivent pas leur travail comme ouvertement politique, beaucoup expriment une défiance silencieuse dans leur choix de thèmes, de personnages ou de relations. « Même écrire des histoires queer légères est politique quand le monde dit que cela ne devrait pas exister », a déclaré l'un d'entre eux. Un autre a décrit le fait d'inclure des personnages transgenres et non humains simplement comme des « personnes », contrastant cela avec la politique de J.K. Rowling. Ces micro-actes politiques s'alignent sur la notion de Sara Ahmed de la politique culturelle de l'émotion, selon laquelle les sentiments ne sont pas apolitiques, mais sont socialement distribués, réglementés et contestés. En écrivant des histoires vulnérables, queer ou émotionnellement complexes, ces auteurs remettent en question les scénarios dominants sur le genre, le pouvoir et la moralité.

Cette thèse a également démontré que les communautés de fanfiction ne sont pas monolithiques. Le sous-groupe MTH (Marvel Trumps Hate), par exemple, est plus ancien, mieux organisé et caractérisé par une éthique collaborative ancrée dans la charité, le don et la solidarité émotionnelle. Ses membres décrivent le groupe comme calme, aimable et stable sur le plan générationnel. En revanche, les fandoms

plus jeunes ont été décrits comme plus instables, émotionnels et enclins aux conflits liés aux couples. Ces différences soulignent la manière dont l'âge, la culture de la plateforme et le genre façonnent la structure émotionnelle et sociale des fandoms.

La segmentation des fandoms renforce également la structure hyperréelle du fanon. Au sein de différents couples, les caractérisations peuvent différer radicalement, mais chaque version est stabilisée par la communauté qui la partage et la répète. Il en résulte non pas un canon unique, mais plusieurs sous-canons coexistants, chacun légitimé par la cohérence émotionnelle et le discours communautaire.

L'étude a également posé la question suivante : qu'est-ce qui fait que certaines interprétations du fanon « collent » ? La réponse, semble-t-il, n'est pas seulement l'affect, mais aussi l'explication. Les participants ont indiqué que les headcanons qui « donnent du sens aux choses » (combler les lacunes de l'intrigue, expliquer les choix des personnages ou résoudre les incohérences) étaient plus susceptibles d'être adoptés. Ces outils d'interprétation permettent aux communautés de fans de construire une cohérence sous-culturelle, une épistémologie partagée qui privilégie le réalisme émotionnel à la fidélité textuelle.

En réfléchissant aux implications plus larges de ce travail, il faut également tenir compte de ses limites. L'échantillon, bien que diversifié en termes d'âge, de sexe et de fandom, provenait principalement de communautés anglophones et basées sur Tumblr. Une analyse plus globale pourrait révéler des logiques narratives, des normes affectives ou des hiérarchies symboliques différentes. De plus, l'accent mis sur les entretiens, bien qu'il fournisse des informations qualitatives riches, pourrait être complété par une analyse textuelle des œuvres des fans elles-mêmes dans de futures études.

Néanmoins, cette recherche contribue aux études sur les fans en démontrant que la fanfiction est un domaine culturel à part entière, avec ses propres règles, normes, hiérarchies et systèmes de légitimité. C'est un espace où les lecteurs deviennent des écrivains, où la vérité émotionnelle supplante l'intention de l'auteur et où l'imagination collective génère de nouveaux ordres symboliques. À travers le prisme de l'hyperréalité, nous voyons que la fanfiction ne se contente pas de copier le canon, elle produit quelque chose de complètement différent : une vérité simulée qui

semble plus stable, plus juste sur le plan émotionnel et plus « réelle » pour ceux qui l'habitent.

La fanfiction n'est donc pas un complément à la culture médiatique, mais l'une de ses manifestations les plus révélatrices. Elle montre comment le sens est créé, comment les histoires acquièrent du pouvoir et comment les communautés se maintiennent grâce au travail affectif. Par sa construction collaborative des personnages, sa résistance à la marchandisation et sa profonde infrastructure émotionnelle, la fanfiction représente non seulement une forme littéraire, mais aussi un acte culturel et politique.

En ce sens, l'auteur de fanfiction n'est pas simplement un fan ou un consommateur. C'est un auteur, un théoricien, un historien et un constructeur d'hyperréalités. Et le fandom ? Ce n'est pas un public passif, mais une machine de simulation, de soin et de création de sens, qui réécrit les règles de la paternité littéraire, de la communauté et de la légitimité culturelle.

BIBLIOGRAPHIE

- ADAMS, Aubrie S. (2013). « Needs Met Through Role-Playing Games: A Fantasy Theme Analysis of Dungeons & Dragons », *Kaleidoscope: A Graduate Journal of Qualitative Communication Research*, vol. 12, article 6, pp. 67–84.
- ADANIR, Oğuz (2021). « Melodram: Melodramın Sırrı Üzerine Notlar » in Dilek Tunalı, Zehra Cerrahoğlu (eds.), *SineMasal*, Doğu Batı Yayınları, Ankara, pp. 11–25.
- AHMED, Sara (2004). *The Cultural Politics of Emotion*, Edinburgh University Press, Edinburgh, 224 p.
- AQUILA, Meredith Suzanne Hahn (2007). « Ranma ½ Fan Fiction Writers: New Narrative Themes or the Same Old Story? », *Mechademia*, vol. 2, pp. 34–47.
- Arkodian (2022). “What Goes Around (Comes Around)”, <https://archiveofourown.org/series/2696020> (10.07.2025)
- BACON-SMITH, Camille (1992). *Enterprising Women: Television Fandom and the Creation of Popular Myth*, University of Pennsylvania Press, Philadelphia, 368 p.
- BARTHES, Roland (1968). « La mort de l’auteur », *Le Bruissement de la langue*, Éditions du Seuil, Paris, pp. 61–67.
- BAUDRILLARD, Jean (1998). *La société de consommation*, SAGE Publications, Paris.
- BAUDRILLARD, Jean (1981). *Simulacra and Simulation*, traduit par Sheila Faria Glaser, The University of Michigan Press, Ann Arbor, 164 p.
- BENNETT, Lucy (2013). « Researching Online Fandom », *Cinema Journal*, vol. 52, n° 4, pp. 129–134.
- BLACK, Rebecca W. (2007). « Fanfiction Writing and the Construction of Space », *E-Learning and Digital Media*, vol. 4, n° 4, pp. 384–397.
- BLACK, Rebecca W. (2009). « Online Fan Fiction, Global Identities, and Imagination », *Research in the Teaching of English*, vol. 43, n° 4, pp. 397–425
- BOLT, Whitney L. (2004). *The Hidden Authors: A Study and Survey of Fan Fiction Writers*, Chancellor’s Honors Program Projects, University of Tennessee.
- BOURDIEU, Pierre (1979). *La distinction : Critique sociale du jugement*, Éditions de Minuit, Paris.
- BOURDIEU, Pierre (1986). « The Forms of Capital », in *Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education*, éd. John G. Richardson, Greenwood, New York, pp. 241–258.

- BUSSE, Kristina (2015). « Fan Labor and Feminism: Capitalizing on the Fannish Labor of Love », *Cinema Journal*, vol. 54, n° 3, pp. 110–115.
- BUSSE, Kristina (2017). *Framing Fan Fiction: Literary and Social Practices in Fan Fiction Communities*, University of Iowa Press, Iowa City, 238 p.
- CHADBORN, David ; EDWARDS, Paul ; REYSEN, Stephen (2018). « Reexamining Differences Between Fandom and Local Sense of Community », *Psychology of Popular Media Culture*, vol. 7, n° 3, pp. 241–249.
- DORMON, James H. (1969). « Review on *Melodrama Unveiled: American Theater and Culture, 1800–1850* by David Grimsted », *The American Historical Review*, 1969/4 N° 74, pp. 1363–1364.
- DUFFETT, Mark (2013). *Understanding Fandom: An Introduction to the Study of Media Fan Culture*, Bloomsbury Academic, London, 336 p.
- EHRENBERG, Alain (2010). *La fatigue d'être soi : Dépression et société*, McGill-Queen's University Press, Montréal, 360 p.
- FATHALLAH, Judith May (2017). *Fanfiction and the Author: How Fanfic Changes Popular Cultural Texts*, Amsterdam University Press, Amsterdam.
- FISKE, John (1989). *Understanding Popular Culture*, Routledge, London, 224 p.
- FOUCAULT, Michel (1969). *L'archéologie du savoir*, Éditions Gallimard, Paris, 416 p.
- HALBERSTAM, J. Jack (2005). *In a Queer Time and Place: Transgender Bodies, Subcultural Lives*, New York University Press, New York / London, 213 p.
- HAMPTON, RACHELLE (2021). “The Best Harry Potter Novel Isn't Written by J.K. Rowling”, <https://slate.com/culture/2021/11/all-the-young-dudes-harry-potter-fanfic-wolfstar-tiktok.html> (01.06.2025)
- HELLEKSON, Karen ; BUSSE, Kristina (eds.) (2006). *Fan Fiction and Fan Communities in the Age of the Internet: New Essays*, McFarland, Jefferson, 296 p.
- HILLS, Matt (2002). *Fan Cultures*, Routledge, London / New York, 272 p.
- JAMISON, Anne (2013). *Fic: Why Fanfiction Is Taking Over the World*, Smart Pop, Dallas, 560 p.
- JENKINS, Henry (1992). *Textual Poachers: Television Fans and Participatory Culture*, Routledge, New York, 330 p.
- JENKINS, Henry (2006). *Fans, Bloggers, and Gamers: Exploring Participatory Culture*, New York University Press, New York.
- JOHNSEN, Rasmus (2011). « The Autonomy of Affect: Alain Ehrenberg's Sociology of Depression », *Journal of French and Francophone Philosophy*, vol. 19, n° 2, pp. 49–68.

LEFEBVRE, Henri (1991). *The Production of Space*, traduit par Donald Nicholson-Smith, Blackwell Publishing, Oxford / Cambridge, 454 p.

MARKS, J. (2022). « Alain Ehrenberg : Autonomy and Empowerment », *French Cultural Studies*, vol. 33, n° 2, pp. 105–117.

MELOCCO, Lucy Karmen (2013). *Folklore of the New Age: Fantasy and Sci-Fi*, MA Thesis, Institute of English & American Studies, University of Szeged, Szeged, 52 p.

MODLESKI, Tania (1984). « Time and Desire in the Woman's Film », *Cinema Journal*, 1984/3 N° 23, pp. 19–33.

MsKingBean89 (2017). “All the Young Dudes”,
<https://archiveofourown.org/works/10057010> (1.06.2025)

NOWELL-SMITH, Geoffrey (1977). « Minnelli and Melodrama », *Screen*, vol. 18, n° 2, pp. 113–118.

OBST, Patricia et alii (2002). « Sense of Community in Science Fiction Fandom, Part 1: Understanding Sense of Community in an International Community of Interest », *Journal of Community Psychology*, vol. 30, n° 1, pp. 87–103.

OBST, Patricia et alii (2002). « Sense of Community in Science Fiction Fandom, Part 2: Comparing Neighborhood and Interest Group Sense of Community », *Journal of Community Psychology*, vol. 30, n° 1, pp. 105–117.

PENLEY, Constance (1997). *NASA/Trek: Popular Science and Sex in America*, Verso, London / New York, 224 p.

SAITO, Kumiko (2011). « Desire in Subtext: Gender, Fandom, and Women's Male-Male Homoerotic Parodies in Japanese Anime », *Mechademia*, vol. 6, pp. 171–191.

SCHILLER, Melanie (2018). « Transmedia Storytelling: New Practices and Audiences », in *Stories: The Role of Narratives in Understanding the Past, Present, and Future of Cultural Life*, Amsterdam University Press, Amsterdam, pp. 97–107.

SWARTZ, MIA (2022). The Color Code: Messages in Music Regarding Social Marginality « LGBTQ+ Representation in Music from the 1970s to Today », <https://wordpress.clarku.edu/musc099-04/all-the-young-dudes-by-mott-the-hoople/> (01.06.2025)

WOOD, Andrea (2006). « “Straight” Women, Queer Texts: Boy-Love Manga and the Rise of a Global Counterpublic », *Transformative Works and Cultures*, vol. 1, The Feminist Press at the City University of New York, pp. 394–414.